

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2021-2025

*In Harmonia Progressio untuk Menggapai Martabat Bangsa dan
Reputasi Dunia*

Daftar Isi

Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi	3
1.2.1 Pendekatan	3
1.2.2 Pengumpulan Data	5
1.2.2.1 Pengumpulan Data Primer	5
1.2.2.2 Pengumpulan Data Sekunder	5
1.2.3 Teknik Analisis	6
1.2.3.1 Problem Tree Analysis	6
1.2.3.2 Need-gap Analysis	6
1.2.3.3 Analisis SWOT	7
1.2.3.4 Balanced Scorecard	7
1.2.3.5 <i>Strategy Map</i>	8
1.2.3.6 <i>Business Model</i>	8
1.3 Landasan Kebijakan	9
1.3.1 PP RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta ITB	9
1.3.2 Berdirinya FITB	9
1.3.3 RENIP ITB 2006 - 2025 dan suplemen RENIP ITB 2020 - 2025	9
1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2025	12
1.3.5 Indikator Kinerja Utama PTN	14
1.4 Struktur Pembahasan	17
BAB 2 Kondisi Lingkungan Eksternal dan Internal	1
2.1 Lingkungan Eksternal	1
2.2 Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi	1
2.3 Kelembagaan	2
2.3.1 Organisasi dan Manajemen	2
2.3.2 Sistem Akuntansi dan Keuangan	4

2.3.3	Sistem Informasi Perencanaan	9
2.4	Sumber daya	11
2.4.1	Tenaga Akademik	11
2.4.2	Tenaga Kependidikan	14
2.4.3	Sarana dan Prasarana	16
2.4.4	Data, Informasi, Komunikasi, dan Pengetahuan	16
2.4.4.1	Sistem Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik	17
2.4.4.2	Hubungan Masyarakat, Alumni, dan Kemitraan	17
2.5	Pendidikan	18
2.6	Isu Strategis dan Strategi Potensial	23
2.6.1		27
BAB 3	KONSEP RENCANA	28
3.1	Visi dan Misi FITB 2025	28
3.2	Tujuan FITB 2025	28
3.3	Wujud FITB 2025	29
3.4	Tahapan Transformasi	29
3.5	Strategi Pencapaian	31
3.5.1	Transformasi kelembagaan secara lincah, tanggap dan berkelanjutan	32
3.5.2	Transformasi sumber daya manusia secara profesional dan efisien	32
3.5.3	Revolusi Pendidikan 4.0 yang terbuka dan tanpa batas	33
3.5.4	Sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul	33
3.5.5	Transfer ipteks kebumihan yang <i>locally relevant</i> serta berkelanjutan dan bertaraf internasional	34
BAB 4	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN	35
4.1	Target Capaian Indikator Kinerja Proses (Strategi Pencapaian)	36
4.2	Target Capaian Indikator Kinerja Masukan (Program Strategis)	37
4.2.1	Target Capaian Indikator Kinerja Program Strategis Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan	37
4.2.2	Target Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Sumber Daya	39
4.2.3	Target Capaian Indikator Kinerja Program Strategis Bidang Pendidikan	41
4.2.4	Target Capaian Indikator Kinerja Program Strategis Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi	43
BAB 5	PROGRAM STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA	44
5.1	Program Strategis	44

5.1.1	Program Strategis Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (URK)	45
5.1.2	Program Strategis Bidang Sumber Daya	47
5.1.2.1	Integrasi dan Modernisasi Sarana dan Prasarana [indikator Renstra ITB 2.1]	47
5.1.2.2	Rekrutmen Sumber Daya Unggul [indikator Renstra ITB 2.2]	47
5.1.2.3	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan [indikator Renstra ITB 2.3]	48
5.1.2.4	<i>Academic Recharging/Sabbatical Leave</i> [indikator Renstra ITB 2.4]	48
5.1.3	Program Strategis Bidang Pendidikan	49
5.1.3.1	Transformasi Kurikulum Era Industri 4.0 [indikator Renstra ITB 3.1]	49
5.1.3.2	Pengembangan Jalur Peminatan Khusus Sarjana [indikator Renstra ITB 3.2]	49
5.1.3.3	Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana Unggul [indikator di Renstra ITB 3.3]	50
5.1.3.4	Pascasarjana Berbasis Penelitian [indikator di Renstra ITB 3.4]	50
5.1.3.5	Magister Multidisiplin [indikator di Renstra ITB 3.5]	51
5.1.3.6	Program Profesi [indikator di Renstra ITB 3.6]	51
5.1.3.7	Perolehan Akademik (Credit Earning/Transfer) [indikator di Renstra ITB 3.8]	51
5.1.3.8	SEICO: Kelas Internasional [indikator di Renstra ITB 3.9]	52
5.1.3.9	SEICO: Joint/Double Degree [indikator di Renstra ITB 3.9]	52
5.1.3.10	Inbound Mobility [indikator di Renstra ITB 3.11]	53
5.1.3.11	Outbound Mobility [indikator di Renstra ITB 3.12]	53
5.1.4	Program Strategis Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi	54
5.1.3.12	Penelitian Doktorat [indikator di Renstra ITB 4.1]	54
5.1.3.13	Penelitian Paska-doktoral [indikator di Renstra ITB 4.2]	54
5.1.3.14	Penelitian Dosen Muda [indikator di Renstra ITB 4.3]	54
5.1.3.15	Penelitian Kolaborasi Kebumihan [indikator di Renstra ITB 4.4]	55
5.1.3.16	Penelitian Unggulan [indikator di Renstra ITB 4.5]	55
5.1.3.17	Peningkatan Pengelolaan Jurnal dan Serial Terindeks [indikator di Renstra ITB 4.6]	56
5.1.3.18	Pengabdian Masyarakat Prioritas [indikator di Renstra ITB 4.8]	56
5.1.3.19	KKN Tematik [indikator di Renstra ITB 4.9]	57
5.2	Rencana Anggaran Belanja dan Pembiayaan Pengembangan	57
BAB 6		60
PENUTUP		60

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Perspektif ilmu kebumihan menurut FITB.....	2
Gambar 1.2. Kerangka Metodologi Penyusunan Rencana Strategis FITB 2021-2025	4
Gambar 1.3. Ilustrasi pengembangan sinergi antara <i>Socio, Nano, Bio, Info</i> dan <i>Cogno</i> dalam lingkungan FITB	11
Gambar 1.4. Data <i>tracer study</i> Angkatan 2013 untuk prodi Teknik Geologi.....	12
Gambar 1.5. Data <i>tracer study</i> Angkatan 2013 untuk prodi Teknik Geodesi.....	13
Gambar 1.6. Data <i>tracer study</i> Angkatan 2013 untuk prodi Meteorologi	14
Gambar 1.7. Data <i>tracer study</i> Angkatan 2013 untuk prodi Oseanografi	14
Gambar 1.8. . (atas) Posisi riset FITB sejak 2017. (bawah) Lokasi dan anggaran riset FITB sejak 2017 dari sumber P3MI	15
Gambar 1.9. (atas) Lokasi dan anggaran riset FITB sejak 2017 dari sumber SIPPM. (bawah) Lokasi dan anggaran riset FITB sejak 2017 secara total.....	16
Gambar 1.10. Jumlah publikasi FITB setiap KK dari tahun 2016 – 2020	17
Gambar 2.1. Konsep ekosistem inovasi	2
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB) mulai 27 Juli tahun 2020 berdasarkan SK Rektor No. 256/IT1.A/2020.....	3
Gambar 2.3. Sumber pendanaan FITB	5
Gambar 2.4. SUMBER DANA DARI ITB	6
Gambar 2.5. Jenis Penggunaan Dana per Tahun	6
Gambar 2.6. Persentase jumlah serapan FITB 2015 – 2020.....	7
Gambar 2.7. DIAGRAM ALIR PROSES REIMBURSE PERJALANAN DINAS	9
Gambar 2.8. PERKEMBANGAN JUMLAH DOSEN MENURUT GELAR AKADEMIK (LAPORAN EVALUASI DIRI FITB 2020)	12
Gambar 2.9. PERKEMBANGAN JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL (SUMBER: LAPORAN EVALUASI DIRI FITB 2020)	13
Gambar 2.10. Kualifikasi Pendidikan Tendik FITB (PNS, BHMN dan PKWT) Tahun 2020	15
Gambar 2.11. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program.....	20
Gambar 2.12. Prosentase Mahasiswa Program Sarjana Lulus Tepat Waktu.....	21
Gambar 2.13. Prosentase Mahasiswa Program Magister Lulus Tepat Waktu	22
Gambar 2.14. Prosentase Mahasiswa Program Doktor Lulus Tepat Waktu.....	22
Gambar 3.1. Tahapan Transformasi FITB 2025	30
Gambar 3.2. Peta strategi pencapaian FITB 2025.....	31
Gambar 5.1. Program Unggulan FITB 2021 – 2025	45

Daftar Tabel

Tabel 2-1. Jabatan Struktural ITB yang Diduduki oleh Dosen FITB.....	3
Tabel 2-2. TABEL SUMBER DANA FITB DARI TAHUN 2014 - 2018	4
Tabel 2-3. Capaian Bidang Pendanaan dan Keuangan Tahun 2020 (Sumber: Laporan Evaluasi Diri Tahun 2020).....	7
Tabel 2-4. Capaian Program Strategis Bidang Sarana dan Prasarana (<i>sumber: Laporan Evaluasi Diri FITB 2020</i>)	10
Tabel 2-5. Target Peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2-6. Capaian Target Kinerja Program Pengembangan Tenaga Akademik	13
Tabel 2-7. Target Program Pengembangan Tenaga Kependidikan 2021	15
Tabel 2-8. Capaian Program Strategis FITB Tahun 2020 (<i>Sumber: Laporan Evaluasi Diri Tahun 2020</i>)	17
Tabel 2-9. Program Pendidikan di FITB	19
Tabel 2-10. Peta Strategi Potensial FITB	25
Tabel 3-1. Strategi pencapaian FITB 2025.....	31
Tabel 4-1. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROSES (STRATEGI PENCAPAIAN).....	36
Tabel 4-2. TARGET CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM STRATEGIS BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN	37
Tabel 4-3. TARGET CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA	39
Tabel 4-4. Target Capaian Indikator Program Strategis Bidang Pendidikan.....	41
Tabel 4-5. Target Capaian Indikator Program Strategis Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi	43
Tabel 5-1. Rencana Anggaran Belanja Pengembangan.....	58
Tabel 5-2. Rencana Pembiayaan Pengembangan	59

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen RENSTRA FITB 2021-2025 ini berisikan rencana kerja dan target FITB – ITB 2021-2025 dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja FITB dalam periode tersebut. Dokumen RENSTRA FITB 2021-2025 berfungsi sebagai rencana implementasi dan realisasi yang berupaya memperinci arah dan tahapan pengembangan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Suplemen RENIP ITB 2020-2025. Oleh karena itu, untuk memastikan dan mengukur hal tersebut, RENSTRA FITB 2021-2025 dilengkapi dengan indikator ketercapaian dan program strategis tahunan. RENSTRA FITB 2021-2025 juga diharapkan menjadi dokumen kunci yang “dinamis dan hidup serta (memuat) indikator, target capaian dan program strategis yang inspiratif, menantang, dan memberikan semangat sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada zamannya”.

Dokumen Renstra FITB 2020 – 2024 disusun oleh Tim Penyusun berdasarkan Surat Keputusan Dekan FITB - ITB nomor 1385A/IT1.C01/SK-PP.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 mengenai Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Tim ini bertugas menyusun Renstra FITB-ITB 2021-2025 untuk dibahas dan disahkan oleh Senat FITB-ITB.

Penyusunan Renstra terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan kegiatan perencanaan awal, diskusi dengan mengundang beberapa narasumber, serta tahapan finalisasi dan sosialisasi Renstra. Tahapan pertama terdiri dari proses penyusunan tim, persiapan dokumen, mekanisme dan aturan lainnya, kemudian pengamatan organisasi secara internal dan eksternal, dan analisis SWOT. Sedangkan tahapan diskusi mencakup diskusi visi, misi, goal, obyektif dan strategis serta tercapainya konsensus terhadap substansi Renstra. Dan tahapan terakhir adalah proses finalisasi atau penyempurnaan Renstra baik menyangkut substansi, susunan serta sosialisasinya terhadap civitas akademika FITB sendiri maupun kepada customers maupun pemangku kepentingan.

Ilmu kebumian atau kerap disebut sebagai *earth science* atau *geoscience* bersama ilmu dasar lainnya, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi sudah selayaknya menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan “melek sains” (*science literacy*) (AGU, 2004)¹. Selaras dengan itu, FITB memiliki sumber daya manusia yang lengkap dari sisi keilmuan untuk berbagi peran dalam mempelajari ilmu kebumian secara utuh. FITB memandang ilmu dan teknologi kebumian (*earth science and technology*) sebagai ilmu yang mempelajari litosfer, hidrosfer, dan

¹ "25 Years of Progress in Geoscience Education - SERC/Carleton"

https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/GeoEd_Progress.html. Accessed 25 Mar. 2021.

atmosfer, yaitu 3 pilar ilmu kebumihan. Ilmu-ilmu tersebut berdasar kepada ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu komputer².

Tiga pilar ilmu kebumihan yang dipelajari di FITB diatas, secara khusus diarahkan untuk menangani bidang eksplorasi (*exploration*), bencana alam (*natural disaster*), dan tata ruang bumi (*geospatial*). Penanganan 3 bidang tersebut, memerlukan kehandalan dalam hal pemantauan (*monitoring*), pemodelan (*modeling*), dan prakiraan (*prediction*) (Gambar 1). Pilar keilmuan tersebut melandasi penyusunan kurikulum dan metode belajar- mengajar pada program studi Teknik Geologi serta Teknik Geodesi dan Geomatika yang mempelajari litosfer, Oseanografi mempelajari hidrosfer, dan Meteorologi yang mempelajari atmosfer. Pengajaran tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer mencakup seluruh aspeknya termasuk proses pembentukannya sebagai fungsi ruang (spasial) dan waktu, sumber daya bumi (*earth resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia, serta bencana alam yang dapat ditimbulkannya³.

GAMBAR 1.1. Perspektif ilmu kebumihan menurut FITB

FITB-ITB pada dasarnya dikembangkan menjadi suatu lembaga pendidikan dengan kekhasan kondisi kebumihan di Indonesia, atau berciri Kekhasan Nusantara (Renstra FIKTM, 2006). Dengan

² "Profile - FITB - ITB - Institut Teknologi Bandung." <https://english.fitb.itb.ac.id/profile/>. Accessed 25 Mar. 2021.

³ "FITB - ITB - Institut Teknologi Bandung." <https://english.fitb.itb.ac.id/>. Accessed 25 Mar. 2021.

menyandarkan pengembangan kepada kekhasan Nusantara, maka FITB memiliki peluang untuk menjadi lembaga pendidikan di bidang ilmu dan teknologi kebumih yang unggul dari lembaga sejenis di dalam dan luar negeri. Di samping itu FITB juga berpotensi untuk menjadi lembaga riset berskala internasional dengan mengedepankan orientasi kepada penelitian yang berkelanjutan dan menggali spektrum ilmu spesifik.

1.2 Metodologi

Rencana Strategis (RENSTRA) FITB merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program prioritas Dekan FITB yang berpedoman pada RENIP ITB. Tujuan yang terkandung dalam RENSTRA FITB menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA Tahunan FITB dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan ITB dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan segala perkembangan FITB serta isu strategisnya. Secara umum, RENSTRA FITB 2021-2025 merupakan hasil perencanaan yang menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya yang berangkat dari pemahaman terhadap visi dan misi FITB. Visi FITB diadopsi dari Visi ITB dengan penajaman untuk bidang kebumih. Proses perumusan visi dan misi berlandaskan pada Suplemen RENIP 2020-2025⁴ sebagai pedoman arah pengembangan ITB, dalam hal ini FITB pada tahun 2021-2025 untuk merancang rencana strategis dan implementasi program.

Visi FITB kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis dan dicapai melalui program strategis yang mempertimbangkan berbagai isu strategis, kondisi lingkungan eksternal FITB berupa kondisi kebijakan, sosial-ekonomi, dan kondisi terhadap persaingan nasional dan global, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal FITB berupa kondisi perkembangan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dan institusi FITB bersamaan dengan adanya proses berbagai tinjauan pustaka dan transformasi melalui model bisnis dalamnya. RENSTRA FITB 2021-2025 didahului dengan Wujud FITB 2024 dan arah pengembangan FITB 2024 lalu dilengkapi dengan strategi pencapaian dan pentahapan, program strategis tahunan dan indikator dan target ketercapaiannya. Selanjutnya, program strategis dijalankan melalui sistem Tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan input, proses dan output yang khas dari masing-masing komponen.

1.2.1 Pendekatan

Proses penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025 dilakukan melalui pendekatan perencanaan strategis sektor publik. Pendekatan ini merupakan proses dari diagnosis, penetapan tujuan dan pembangunan strategi yang merupakan bagian dari manajemen yang berorientasi pada hasil. Perencanaan strategik bersifat visioner namun berlandaskan pada pertimbangan untuk mengantisipasi kondisi di masa depan yang mengarahkan pada keputusan pengalokasian sumber daya yang signifikan. Melalui pendekatan ini, RENSTRA FITB 2021-2025 menjadi pedoman yang adaptif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan yang dinamis dan kompleks, sehingga selalu

⁴ "RENIP ITB 2006-2025 & SUPLEMEN RENIP ITB 2020-2025 - MWA" <https://mwa.itb.ac.id/suplemen-renip-itb-2020-2025/>. Accessed 25 Mar. 2021.

menyesuaikan dengan perkembangan FITB dan ITB serta isu strategisnya dengan berlandaskan pada nilai-nilai akomodasi, komunikasi dan partisipasi. RENSTRA FITB 2021-2025 berorientasi pada masa depan dengan mengantisipasi keadaan di masa mendatang sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan diharapkan. RENSTRA FITB 2021-2025 diharapkan mampu menjadi dokumen kunci yang strategis untuk mencapai tujuan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan-pekerjaan di dalam institusi.

GAMBAR 1.2. Kerangka Metodologi Penyusunan Rencana Strategis FITB 2021-2025

Model perencanaan strategis yang digunakan pada perumusan RENSTRA FITB 2021-2025 berangkat dari pemahaman visi ITB dan misi FITB yang berlandaskan pada RENIP ITB 2021-2025 (Gambar 1.1). Visi yang telah terbentuk merupakan masukan dalam perumusan isu-isu strategis, arah pengembangan dan wujud FITB serta strategi pencapaian dan tahapan yang akan menghasilkan program strategi serta indikator dan target capaian kerja. Model perencanaan strategis digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai kondisi lingkungan internal FITB bersamaan dengan proses analisis dari berbagai sumber tinjauan pustaka untuk selanjutnya dapat menghasilkan satu model bisnis yang akan digunakan sebagai proses untuk mencapai wujud FITB pada tahun 2024. Dengan keberadaan model bisnis, FITB yang saat ini berjalan dengan proses *business as usual* diharapkan mampu bertransformasi dengan menerapkan model-model bisnis baru yang dapat menjawab tantangan-tantangan periode 2021-2025. Model bisnis baru yang terbentuk selanjutnya menghasilkan rangkaian aksi berupa program strategis tahunan dengan indikator dan target capaian dari program strategis. RENSTRA FITB 2021-2025 harus dapat diukur dalam sejumlah indikator kinerja sehingga ketercapaian wujud FITB 2024 dapat dipastikan melalui proses kuantifikasi yang akurat. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, perumusan RENSTRA FITB 2021-2025 melalui model perencanaan strategis dinamis menyesuaikan perkembangan yang terjadi, sehingga proses perumusan isu strategis hingga penentuan indikator dan target capaian merupakan proses dua arah agar dapat dipastikan bahwa setiap tahapan saling sinkron satu dengan yang lainnya.

1.2.2 Pengumpulan Data

Terdapat dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025 yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data ditentukan berdasarkan kebutuhan yang dapat menjawab tujuan dari penyusunan RENSTRA.

1.2.2.1 Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer pada penyusunan RENSTRA ITB dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi secara langsung dari sumber. Adapun metode yang dilakukan dalam pengambilan data primer meliputi wawancara dan *Forum Group Discussion* dengan mengundang beberapa narasumber.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode eksploratif sebagai proses untuk memperoleh informasi sesuai dengan perspektif narasumber dengan melontarkan pertanyaan yang telah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan data. Wawancara kali ini dilakukan untuk menggali opini, permasalahan, harapan serta pemikiran dari narasumber terhadap kondisi-kondisi yang relevan dan berpengaruh pada proses penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025. Adapun narasumber yang terlibat adalah pihak civitas akademika ITB dan FITB, diantaranya beberapa Guru Besar di FITB, Dosen, Tenaga Kependidikan, Direktur SPM dan para stafnya, serta Anggota Senat FITB.

2. *Forum Group Discussion* (FGD)

Forum Group Discussion dalam hal ini merupakan eksplorasi isu strategis untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu. Diskusi ini dilakukan terutama diantara anggota satuan tugas penyusunan Renstra FITB 2021-2025. Pada proses penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025, dilakukan kegiatan diskusi dilakukan hampir setiap minggu pada hari dan jam tertentu dua kali, yaitu FGD Tahap Awal dan FGD Tahap Akhir. FGD Tahap Awal bertujuan untuk melakukan klarifikasi data dan informasi terkait proses penyusunan RENSTRA ITB. Selain itu, FGD Tahap Awal dilakukan untuk saling membangun pemahaman bersama dan menghasilkan isu-isu strategis pengembangan FITB lima tahun mendatang. FGD selanjutnya yaitu FGD Tahap Akhir dilakukan untuk memetakan dan mengevaluasi usulan strategi, tindakan dan program dalam RENSTRA FITB 2021-2025 serta menyusun prioritas-prioritas yang akan direalisasikan dari program yang telah terbentuk dan setelahnya dilakukan kesepakatan bersama terhadap seluruh program dan strategi yang telah dirumuskan di dalam RENSTRA FITB 2021-2025.

1.2.2.2 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder pada penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025 dilakukan melalui pencarian berbagai data dan informasi dari berbagai literatur sebagai berikut.

1. Data kinerja/capaian tridharma dan kelembagaan FITB dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2. Data kinerja pembandingan fakultas terhadap fakultas atau sekolah lain di ITB ataupun di institut/universitas lain yang relevan melalui *dashboard* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat oleh LPPM.
3. Data normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi pada tingkat global, nasional, regional, lokal dan internal FITB/ITB.
4. Model-model perencanaan fakultas atau sekolah lain di ITB ataupun di institut/universitas benchmark yang dianggap relevan dan terbukti berhasil.

1.2.3 Teknik Analisis

Teknis analisis digunakan sebagai sebuah proses sistematis untuk mempermudah pengolahan data yang telah terkumpul sehingga dapat menghasilkan informasi untuk digunakan dalam penyusunan strategi dan program strategis RENSTRA FITB 2021-2025. Proses penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025 dilakukan dengan berbagai teknik analisis yaitu, *problem tree analysis*, *need-gap analysis*, *SWOT analysis*, *balanced scorecard*, *strategy map analysis*, dan *business model analysis* yang dijelaskan sebagai berikut.

1.2.3.1 Problem Tree Analysis

Problem Tree Analysis atau analisis pohon masalah merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menemukan solusi dengan memetakan anatomi sebab dan akibat utama dari berbagai isu. Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan permasalahan yang memungkinkan memiliki prioritas dan urgensi tinggi untuk segera diselesaikan untuk selanjutnya dapat direalisasikan melalui sasaran dan program strategis pada RENSTRA FITB 2021-2025. Melalui teknik ini, permasalahan yang diidentifikasi jauh lebih strategis karena mampu memberikan kerangka dan formulasi yang lebih terstruktur melalui diagram dengan mengidentifikasi sebab, permasalahan utama dan memetakan akibat dari permasalahan, sehingga isu dan permasalahan yang akan diselesaikan melalui program-program strategis dalam RENSTRA FITB 2021-2025 menjadi tepat sasaran.

1.2.3.2 Need-gap Analysis

Need-gap Analysis merupakan proses untuk mengidentifikasi kesenjangan dan perbedaan antara situasi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan dan dianggap sebagai kebutuhan di dalam organisasi. Terdapat empat langkah utama yang dilakukan pada analisis ini yaitu:

1. mengidentifikasi kebutuhan organisasi saat ini,
2. menentukan masa depan yang ideal atau yang diinginkan dari organisasi,
3. memaknai dan menyoroti lebih dalam apa yang perlu diisi dan dijabatani dari kesenjangan, dan
4. memodifikasi serta melaksanakan rencana organisasi untuk menjembatani kesenjangan.

Analisis ini digunakan untuk membandingkan bagaimana kondisi FITB saat ini dengan keinginan bagaimana kondisi FITB yang diharapkan pada masa mendatang, dan dilanjutkan dengan menjembatani kesenjangan (*gap*) diantara dua kondisi tersebut melalui penyusunan tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka FITB berupaya mengambil tindakan untuk mengubah situasi saat ini untuk mencapai situasi yang diinginkan dengan menentukan tujuan yang terarah dan terukur serta merancang implementasi program-program yang tertuang pada RENSTRA FITB 2021-2025.

1.2.3.3 Analisis SWOT

Isu dan permasalahan utama telah diketahui melalui proses analisis pohon masalah, dan selanjutnya analisis gap hadir dan digunakan untuk memahami dan merumuskan tujuan yang terarah dan terukur sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan, maka analisis SWOT digunakan sebagai metode analisis untuk menjelaskan lebih lanjut strategi-strategi yang akan diimplementasikan. Analisis SWOT bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal di lingkungan organisasi.

Pada proses penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025, analisis ini digunakan dengan menekankan empat pilar utama yaitu strength dan weakness yang dilihat dari kondisi internal FITB, dan opportunity dan threat yang berasal dari analisis kondisi eksternal FITB. Analisis terhadap kondisi internal FITB digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif yang seluruhnya ditinjau melalui bidang pendidikan, bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi serta bidang institusi yang dimiliki FITB. Sedangkan pada analisis eksternal, kondisi yang diidentifikasi diantaranya daya saing di tingkat global, perkembangan ekosistem inovasi dunia, kondisi revolusi industri 4.0, peringkat FITB pada skala internasional dan nasional serta indikator pembobotan peringkat unit fakultas di universitas lain yang relevan yang memberikan gambaran terhadap bagaimana daya saing yang dimiliki FITB untuk melihat peluang serta ancaman dengan membandingkan FITB dengan pesaingnya pada konstelasi eksternal yaitu nasional dan internasional. Kedua kondisi tersebut dianalisis dan dipahami lebih lanjut untuk mengembangkan tujuan, sasaran dan strategi yang sesuai dengan masalah yang teridentifikasi untuk selanjutnya dilakukan rencana implementatif dalam melaksanakan strategi yang telah dihasilkan.

1.2.3.4 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSc) merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh organisasi atau disebut sebagai strategi manajemen. Balanced Scorecard memiliki dua fokus utama untuk mengatasi pengukuran kinerja organisasi yang efektif dan strategi penerapan dari organisasi. Dengan kata lain, metode ini digunakan bagi organisasi sebagai jembatan untuk “menghubungkan titik-titik” antara berbagai komponen perencanaan dan manajemen strategis, sehingga diharapkan dapat terjadi keterkaitan antara program kerja yang diimplementasikan, indikator keberhasilan, tujuan strategi yang dicapai oleh organisasi, dan visi misi organisasi.

Teknik analisis ini digunakan dalam penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025 untuk mengaktifkan keterkaitan komponen kunci, yaitu memastikan visi dan wujud FITB 2024 dapat direalisasikan melalui serangkaian tindakan mengimplementasikan tujuan secara strategis melalui inisiasi program-program strategis yang mendukung terwujudnya tujuan FITB pada tahun 2024. Kerangka

kerja *balanced scorecard* menerapkan empat strategi utama yaitu keuangan, pengguna, proses internal serta pembelajaran dan pertumbuhan, sehingga diharapkan adanya proses dan langkah transformatif yang baik sehingga model bisnis FITB 2024 dapat menjadi lebih konkrit.

1.2.3.5 *Strategy Map*

Strategy map atau peta strategi merupakan elemen utama dari model *balanced scorecard* sebagai alat visual yang dirancang untuk mengkomunikasikan rencana strategis dengan jelas sehingga mencapai tujuan dari organisasi. Adopsi *strategy map* dalam model *balanced scorecard* dipercaya mampu menghasilkan pengembangan atau peningkatan yang signifikan pada strategi manajemen organisasi. Empat strategi utama pada *balanced scorecard* yaitu keuangan, pengguna, proses internal serta pembelajaran dan pertumbuhan mampu divisualisasikan dengan kerangka yang lebih jelas melalui penggunaan peta strategi ini. Oleh sebab itu, peta strategi secara simultan akan mendukung penggunaan model *balanced scorecard*. Model ini digunakan dalam RENSTRA FITB 2021-2025 untuk mengkomunikasikan informasi kepada seluruh entitas internal FITB dengan jelas melalui penentuan ukuran dan indikator implementasi dari strategi sehingga diharapkan mampu menghasilkan model bisnis FITB 2024 yang lebih konkrit dalam rangka mewujudkan ITB yang berdaya saing.

1.2.3.6 *Business Model*

Model bisnis atau *business model* adalah sistem sumber daya dan aktivitas, yang menciptakan nilai yang berguna bagi pelanggan atau pengguna dan penjualan nilai ini menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Adapun tujuan dari analisis model bisnis ini adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang komponen dasar model bisnis. Sehingga tujuan ini dapat digunakan dalam meningkatkan fungsionalitas dan ekonomi model bisnis, serta menemukan dan mengembangkan keuntungan kompetitif yang dapat dideteksi oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri (Slávik, 2011).

Pada proses penyusunan RENSTRA FITB 2021-2025, faktor industri digunakan untuk menganalisis dampak elemen pasar, yakni kondisi dari pesaing, hambatan yang terjadi dan serta melihat kondisi pelanggan, dalam konteks ini merupakan subjek yang menjadi sasaran FITB sebagai instansi pendidikan. Kemudian, sumber daya yang dimiliki FITB mulai dari sivitas akademik hingga sarana dan prasarana yang tersedia mampu menciptakan perbedaan yang berharga sebagai salah satu modal utama yang dimiliki FITB. Biaya ataupun pembiayaan merupakan komponen yang tidak terelakkan untuk menjalankan berbagai program-program strategis yang terbentuk dalam RENSTRA FITB 2021-2025. Selanjutnya adalah komponen posisi, yakni FITB akan berusaha mencari tempat yang tepat, yang belum ditempati untuk dapat memberikan nilai baru dan menarik ke pasar yang ada. Hal penting yang perlu dilakukan yaitu memastikan terjadinya sinergitas komponen-komponen ini untuk menciptakan aktivitas dalam model bisnis yang sukses dan keunikannya mampu menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi FITB.

1.3 Landasan Kebijakan

1.3.1 PP RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta ITB

Dengan transformasi ITB sejak awal dideklarasikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1920 sebagai Sekolah Tinggi Teknik, kemudian diresmikan Ir. Soekarno pada 1959 menjadi Institut Teknologi Bandung. Setelahnya berubah bentuk menjadi PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) berdasar PP No. 155 tahun 2000⁵. Lalu dengan implikasi pembatalan UU No.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Agung Konstitusi, sehingga Pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Berbagai kebijakan negara telah menjadi landasan bagi ITB dalam Menyusun Renstra, tidak hanya berlandaskan suplemen RENIP 2020-2025. Dengan sendirinya, FITB sebagai salah satu fakultas dalam lingkungan ITB juga mengacu kepada dokumen Renstra ITB 2021 – 2025. Beberapa hal yang menjadi landasan penyusunan Renstra FITB adalah sebagai berikut.

1.3.2 Berdirinya FITB

Berdasar SK Rektor 040/K01/SK/OT/2007 mengenai perubahan FIKTM menjadi FTTM dan FITB, di awal berdirinya FITB hanya memiliki 4 Kelompok Keahlian (KK) yakni:

1. KK Geologi dan Paleontologi
2. KK Geologi terapan
3. KK Sains Atmosfer
4. KK Oseanografi

Dan pada perjalanannya pada saat ini di tahun 2021 telah mengalami penambahan KK menjadi 10, yakni:

1. KK Paleontologi dan Geologi Kwartir
2. KK Petrologi, Vulkanologi dan Geokimia (PVG)
3. KK Geodinamika dan Sedimentologi
4. KK Geologi Terapan
5. KK Sains Atmosfer
6. KK Oseanografi
7. KK Geodesi
8. KK Survey dan Kadaster
9. KK Hidrografi
10. KK Inderaja dan Sains Informasi Geografis

Maka dalam menyusun Renstra FITB kami berusaha mengakomodir isu-isu strategis dari setiap KK yang nantinya tersusun pada Bab 4 dan 5.

1.3.3 RENIP ITB 2006 - 2025 dan suplemen RENIP ITB 2020 - 2025

⁵ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... - Multisite ITB."

https://multisite.itb.ac.id/ditpran/wp-content/uploads/sites/194/2016/10/1.5.-PP-155_2000-ITB-PTNBH.pdf. Accessed 25 Mar. 2021.

Bahwasanya ITB memiliki Rencana Induk Jangka Panjang yang berlaku selama 25 tahunan, namun demi kelenturan yang dapat mengikuti perkembangan jaman, maka dipandang perlu untuk mengembangkan suplemen dengan masa berlaku yang lebih singkat. Hal ini dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang lebih pasti untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan surat MWA No. 125/11.MWA/LL/2019, Tanggal 03 Juli 2019⁶, telah dilakukan evaluasi, penyesuaian, dan pengembangan pada isi RENIP-ITB 2006-2025 dengan menyusun rencana jangka menengah yang disebut dengan buku **Suplemen RENIP ITB 2020-2025**.

Suplemen inilah yang dijadikan acuan dalam mengembangkan rencana strategis Sekolah/ Fakultas dalam lingkungan ITB.

Beberapa pokok penyesuaian RENIP ITB dilakukan melalui penyusunan Suplemen RENIP 2020-2025 yaitu:

1. Perubahan visi, misi, dan tujuan ITB yang disesuaikan dengan statuta ITB 2013.
2. Penyempurnaan arah pengembangan ITB 2020 -2025 berdasarkan evaluasi diri periode sebelumnya dan disertai dengan ciri-ciri pencapaian yang lebih terukur.
3. Mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masanya, yakni Industri 4.0.

Pada poin ke-empat harus mempertimbangkan aspek *the convergent technologies* yaitu teknologi informasi (*information technology*), teknologi bio (*biotechnology*), teknologi nano (*nano science & technology*), dan teknologi kognitif (*cogno/neurotechnology*).

ITB di masa ini diwajibkan membuka ruang bagi persilangan dan kerjasama bidang-bidang keilmuan dalam semangat transdisiplin. Sains, teknologi, dan seni selalu berangkat dari keinginan, kepentingan, kebutuhan, dan tujuan manusia. Gambar 1 mengilustrasikan pengembangan sinergi *Socio, Nano, Bio, Info* dan *Cogno* yang diadaptasi dari gambar serupa pada dokumen Suplemen RENIP, namun disesuaikan dengan keutamaan dalam FITB sendiri.

⁶ "KUMPULANKETETAPAN... - MWA ITB." 2 Mar. 2019, <https://mwa.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/40/2020/01/Buku-Kumpulan-Ketetapan-dan-SK-MWA-2019.pdf>. Accessed 25 Mar. 2021.

GAMBAR 1.3. Ilustrasi pengembangan sinergi antara *Socio, Nano, Bio, Info* dan *Cogno* dalam lingkungan FITB⁷

Untuk mengingat kembali poin-poin penting terkait Visi, Misi dan Tujuan ITB sebagai berikut:

- Visi ITB (SK Senat No. 022/SK/K-01-SENAT/1999): "ITB menjadi Lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan Lembaga terkemuka bangsa menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera."
- Misi ITB 2000 - 2010 (SK Senat No. 023/SK/K-01-SENAT/1999): "Memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal. Kata kunci penting dari misi ITB di atas adalah menyatakan peran ITB sebagai perguruan tinggi yang mengejar kemajuan di samping yang selalu sadar akan tanggung jawabnya."
- Tujuan ITB (PP. No. 155 Tahun 2000 Ps. 10)⁸: "Tujuan Institut adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan melalui tridharma."

Kemudian visi dan misi FITB sendiri akan dijabarkan pada bab 3 dalam Renstra ini.

Selain itu, Indonesia sebagai salah satu bangsa yang turut menandatangani Agenda 2030 sebagai bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka semestinya Renstra ITB dan FITB turut mengakomodir SDGs tersebut.

⁷ "Suplemen RENIP ITB 2020-2025 - Fakultas Teknik Mesin dan" https://www.ftmd.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/28/2016/03/SUPLEMEN-RENIP-ITB_2020-2025.pdf. Accessed 25 Mar. 2021.

⁸ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155" http://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/pp155_2000.pdf. Accessed 25 Mar. 2021.

1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2025

Secara fisik adalah rencana pengembangan Multi Kampus, untuk FITB sendiri saat ini prodi Oseanografi sudah memiliki prodi Cirebon. Selain itu, prodi Teknik Air Tanah dan Sains Kebumihan juga direncanakan berlokasi di Jatinangor. Dengan demikian maka pengembangan fasilitas akademis ketiga prodi tersebut konsekuensinya dijadikan agenda wajib sampai tahun 2025. Demikian pula dengan rencana pengembangan Museum *Natural Science and Technology* di Jatinangor.

Berikutnya adalah dengan mengevaluasi beberapa hasil dari *Tracer Study 2020*⁹ mengenai keadaan lulusan dari FITB Angkatan 2013 sebagai berikut.

GAMBAR 1.4. Data *tracer study* Angkatan 2013 untuk prodi Teknik Geologi

⁹ "itb tracer study." <https://tracer.itb.ac.id/uploads/report/Tracer%20Study%202020%20Full.pdf>. Accessed 25 Mar. 2021.

GAMBAR 1.5. Data tracer study Angkatan 2013 untuk prodi Teknik Geodesi.

GAMBAR 1.6. Data *tracer study* Angkatan 2013 untuk prodi Meteorologi

GAMBAR 1.7. Data *tracer study* Angkatan 2013 untuk prodi Oseanografi

Dari data *tracer study* untuk angkatan 2013 dan 2017, alumni dari prodi Teknik Geodesi dan Teknik Geologi, jika alumni tersebut bekerja maka kesesuaian antara pekerjaan dan kuliah sangat tinggi, ~72%. Namun jika alumni tersebut melakukan wira usaha maka proporsinya menjadi terbalik yakni tidak sesuai. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak mudah untuk melakukan wirausaha pada kedua bidang ilmu tersebut. Di sisi lain, ada kebanggaan tersendiri bahwa alumni dapat mandiri menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Untuk prodi Oseanografi dan Meteorologi, sebaliknya; jika bekerja maka ~75% tidak sesuai dengan kuliah. Disini juga merupakan gambaran bahwa kedua bidang ini bukan merupakan lapangan pekerjaan yang umum di negeri tercinta, walaupun 70% nya merupakan laut. Karenanya kita sangat menghargai alumni yang berwirausaha, mencerminkan keberhasilan ITB sebagai Entrepreneur University.

1.3.5 Indikator Kinerja Utama PTN

Secara umum dengan dana SIPPM dan P3MI, terhitung data sejak 2017 maka FITB menduduki peringkat kelima untuk sumber pendanaan (gambar 1.8 berikut).

GAMBAR 1.8. . (atas) Posisi riset FITB sejak 2017. (bawah) Lokasi dan anggaran riset FITB sejak 2017 dari sumber P3MI

GAMBAR 1.9. (atas) Lokasi dan anggaran riset FITB sejak 2017 dari sumber SIPPMM. (bawah) Lokasi dan anggaran riset FITB sejak 2017 secara total

Karena secara lokasi pelaksanaan riset tampak cukup tersebar merata, dalam Renstra FITB kali ini akan mengusung *“tagline”* FITB untuk Jawa Barat dengan memanfaatkan pendanaan riset kolaborasi dan pengabdian masyarakat antar KK dalam fakultas FITB sendiri, juga untuk meningkatkan jumlah publikasi FITB dari keadaan saat ini seperti pada gambar berikut.

Jumlah publikasi FITB per KK (2016-2020)

GAMBAR 1.10. Jumlah publikasi FITB setiap KK dari tahun 2016 – 2020

1.4 Struktur Pembahasan

Dokumen ini terdiri dari lima bab, diawali dengan Bab I berisi berbagai rujukan yang digunakan serta metode yang dilaksanakan dalam penyusunan renstra ini. Dilanjutkan dengan Bab II berisi telaah dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan keberadaan FITB. Kemudian hasil telaah tersebut disesuaikan dengan Konsep Rencana yang dipaparkan dalam Bab III. Selanjutnya di Bab IV, tim menyampaikan berbagai indikator kinerja dan target capaian yang berkaitan dengan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab V merupakan rumusan strategi berupa rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai target yang disajikan pada Bab IV.

BAB 2 Kondisi Lingkungan Eksternal dan Internal

2.1 Lingkungan Eksternal

FITB perlu sensitif terhadap lingkungan eksternal khususnya yang terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Namun demikian sangat baik kalau FITB dapat menjadi rujukan interaksi antara perguruan tinggi dengan masyarakat Indonesia pada level nasional.

Beberapa hal yang perlu ditangani secara fokus dan berkelanjutan adalah tentang kebencanaan dan peranan ilmu kebumihutan dalam pencapaian target-target pembangunan. Ini membutuhkan *blended* antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Lingkungan yang berkaitan dengan FITB terdiri dari:

1. Komponen pemerintah: Pemerintah Daerah baik yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta Pemerintah Pusat,
2. Komponen keilmuan: interaksi dosen/peneliti FITB dengan kolega dari perguruan tinggi lain pada level nasional dan internasional,
3. Komponen praktisi: asosiasi profesi, industri yang berkaitan dengan ilmu kebumihutan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lingkungan internal

1. Interaksi antar dosen/peneliti prodi di FITB dan interaksi antara dosen FITB dengan dosen dari F/S lainnya di ITB,
2. Interaksi antara dosen/peneliti FITB dengan tenaga kependidikan (tendik),
3. Interaksi antara dosen/peneliti FITB dengan unit-unit pendukung, contoh: Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Logistik.

2.2 Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi

FITB melihat tridharma, pendidikan, penelitian, dan PKM harus dapat diintegrasikan untuk melahirkan inovasi. Dalam konsep FITB, penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*) dan translasi riset menjadi ilmu pengetahuan umum adalah input. Kedua hal tersebut harus menjadi modal utama. Ilmu pengetahuan yang diciptakan tidak akan bermanfaat sebelum dialihbahasakan untuk dipahami masyarakat awam. Kemudian beralih ke bagian proses, mulai masuk berbagai komponen internal dan eksternal yang berkaitan dengan itu, dinamai sebagai medan interaksi (*interaction fields*). Outputnya adalah inovasi yang kemudian dimanfaatkan untuk industri dan masyarakat dalam bentuk antara lain: produk, teknologi, layanan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan pasar, serta kebijakan (Gambar 2.1).

GAMBAR 2.1. KONSEP EKOSISTEM INOVASI¹⁰

2.3 Kelembagaan

2.3.1 Organisasi dan Manajemen

Sejak 27 Juli tahun 2020, telah dilakukan re-organisasi di ITB (SK Rektor 256/IT1.A/PER/2020¹¹) sehingga dalam struktur organisasi Fakultas yang dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Sumber Daya membawahi dan mengkoordinasi Tim Perangkat Fakultas yaitu Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPs–F/S), Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, dan Gugus Kendali Mutu. Selain itu di bawah Fakultas terdapat pula Program Studi (Prodi), Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK), dan Manajer Laboratorium/Perpustakaan.

Re-organisasi tersebut menghasilkan struktur organisasi yang lebih ramping (Gambar 2.2), yaitu dengan tidak ada lagi koordinator-koordinator seperti waktu sebelumnya. Dalam pengelolaannya Dekanat dibantu oleh Kabag dan empat Kasubbag, yaitu Kasubbag Akademik, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, dan Kasubbag Sarana Prasarana dan Sistem Informasi.

¹⁰ "Chapter 1 - Ceric - Ceric-eric." <https://www.ceric-eric.eu/project/ramiri-handbook/chapter-1-making-the-case-and-setting-the-scene/>. Accessed 25 Mar. 2021.

¹¹ "Peraturan Rektor ITB Tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok" 28 Jul. 2020, <https://www.itb.ac.id/focus/read/484/home/peraturan-rektor-itb-tentang-struktur-organisasi-dan-tugas-pokok-dan-fungsi-fakultassekolah-itb>. Accessed 25 Mar. 2021.

GAMBAR 2.2. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB) mulai 27 Juli tahun 2020 berdasarkan SK Rektor No. 256/IT1.A/2020

Selain dari (1) struktur organisasi, tingkat efisiensi organisasi Pendidikan (non-profit) dapat dilihat dari (2) rasio pejabat terhadap jumlah tenaga akademik serta (3) rasio tenaga akademik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik). Pada tahun 2020 FITB membawahi 11 program studi (Prodi), 10 kelompok keahlian (KK) dan 16 laboratorium (Tabel 2-1). Pengelolaan 37 unit tersebut melibatkan 37 dosen sebagai pejabatnya. Selain di lingkungan FITB, enam dosen FITB juga menjabat di ITB. Sehingga dosen FITB yang menduduki jabatan adalah 43 orang atau 38% dari jumlah dosen (lebih besar dari rasio ITB, 22,5%). Hal ini menunjukkan **besarnya tanggungjawab dosen selain tridharma**.

TABEL 2-1. Jabatan Struktural ITB yang Diduduki oleh Dosen FITB

No	Jabatan	Jumlah
1	Dekan/ wakil dekan	3
2	Ketua program studi	8
3	Ketua Kelompok Keahlian	10
4	Manager Labolatorium	16
5	Jabatan lain (di luar FITB)	6
	Total	43

	Persentase terhadap jumlah dosen	38 (ITB: 22,5)
--	----------------------------------	----------------

Jumlah tenaga akademik (dosen) di FITB pada tahun 2020 adalah 113, sedangkan jumlah tenaga kependidikan adalah 71 (pegawai tetap: 57 dan PKWT: 14). Rasio tenaga akademik-tenaga kependidikan FITB masih lebih besar (1,59) dibandingkan ITB (1,01). Berdasarkan informasi tersebut maka secara organisasi dan manajemen, FITB memiliki struktur organisasi yang ramping dan rasio jumlah dosen dan tendik yang lebih tinggi dari ITB. Rampingnya organisasi ini perlu dijaga antara lain dengan memperhatikan **prosentase dosen FITB yang menduduki jabatan struktural di tingkat FITB, tingkat ITB dan tingkat nasional.**

2.3.2 Sistem Akuntansi dan Keuangan

Anggaran FITB tahun 2020 mencapai Rp. 17,098,300,800 yang bersumber bantuan pemerintah APBN dan dana masyarakat, dan juga sumber dana lainnya. Dalam kurun waktu 2014-2018, dilihat dari rasionya, dana yang bersumber dari ITB tetap lebih dominan dibandingkan sumber dana yang lain (rata-rata 83% dari keseluruhan sumber dana). Dan anggaran pendanaan FITB selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata kenaikan sebesar 3% (Tabel 2-2) dan kenaikan tersebut bersumber dari ITB dan KEMENRISTEK/KEMENDIKBUD (Gambar 2.3). Sedangkan sumber lainnya mengalami penurunan, hal ini terkait dengan penurunan sumber dana dari Kerjasama dengan BMKG. Hal ini menunjukkan perlunya **meningkatkan kerjasama dengan pihak luar untuk meningkatkan jumlah anggaran dari luar ITB.**

Tabel 2-2. TABEL SUMBER DANA FITB DARI TAHUN 2014 - 2018

Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana (dalam juta)				
	2014	2015	2016	2017	2018
ITB					
Dana Masyarakat dan BPPTN-BH	11.076	10.261	10.305	9.710	9.322 .
Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian Mandiri	1.270	1.652	1.310	832	1.167
P3MI	-	-	-	3.968	4.000
KEMENRISTEK/KEMENDIKBUD					
penelitian Hibah Ristek, Hibah DIKTI-DIKNAS, Penelitian Unggulan Stranas, Beasiswa Unggulan	627	1.154	890	1.636	1.600
Sumber lain					
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	1.800	1.527	1.282	384	336

Chevron Indonesia Company	12	-	-	-	-
Asahi Glass Foundation	-	159	62	59	189
SKK MIGAS	-	-	870	-	-
BPD Ambon	-	301	-	-	-
UNPATTI	-	-	-	-	44
Osaka Gas Foundation of International Cultural Exchange Japan (OGFICE)	-	59	-	-	-
Total	14.785	15.114	14.719	16.589	16.658

GAMBAR 2.3. Sumber pendanaan FITB

Sumber dana dari ITB terdiri dari tiga jenis: (i) Dana Masyarakat dan BPPTN-BH; (iii) Pengabdian kepada Masyarakat, Penelitian Mandiri Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penelitian Mandiri; serta (iii) P3MI. Dari ketiga sumber tersebut, jenis dana dari Masyarakat dan BPPTN-BH cenderung mengalami penurunan (4% atau sekitar 439 juta) namun sejak tahun 2017 terdapat jenis sumber pendanaan yang baru yaitu P3MI (saat ini PPMI) yang besarnya mencapai empat milyar rupiah atau sekitar 28% dari total dana dari ITB pada tahun 2018 (Gambar 2.4). **Upaya peningkatan program kerjasama pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat** harus dilakukan agar index kesejahteraan dosen dan tendik juga meningkat, salah satunya dengan cara pengelolaan kerjasama oleh FITB. Dengan begitu harapannya kinerja dosen dan tendik akan semakin maksimal.

Gambar 2.4. SUMBER DANA DARI ITB

Walaupun demikian dalam pelaksanaannya dana yang bersumber dari ITB tersebut masih fokus digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sementara untuk penelitian dan pengabdian masyarakat masih di bawah 40% dan **tidak mengalami peningkatan signifikan (Gambar 2.5) walaupun terdapat penambahan dana P3MI**. Di lain pihak sudah beberapa tahun terakhir pemanfaatan anggaran untuk investasi sarana prasarana dan SDM sama sekali tidak digunakan.

GAMBAR 2.5. Jenis Penggunaan Dana per Tahun

Dilihat dari tingkat penyerapan dana, sebagai contoh adalah tingkat penyerapan dana di masing-masing program studi sebagai pelaksana pendidikan, meskipun terus mengalami peningkatan, namun masih relatif rendah, yaitu di bawah 80% dari rencana anggaran yang ditetapkan (Gambar 2.6). Penurunan nilai penyerapan dana cukup besar terjadi pada tahun 2020 (Tabel 2-3), yaitu hanya berkisar 65% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang terserap 75%. Hal ini menandakan **sistem keuangan yang kurang fleksibel dalam menghadapi kondisi tidak normal**, Pandemi Covid-19 sebagai contohnya.

GAMBAR 2.6. Persentase jumlah serapan FITB 2015 – 2020

TABEL 2-3. Capaian Bidang Pendanaan dan Keuangan Tahun 2020 (Sumber: Laporan Evaluasi Diri Tahun 2020)

No.	Program Strategis		Satuan	Output		
				Rencana 2020	Realisasi	% Realisasi Terhadap Rencana
1	Peningkatan jumlah dana pendidikan eksternal	Jumlah kerma pendidikan pelaksanaan Program S1/S2/S3	Rupiah	Rp 825.768.000	Rp 705.912.080	85,49%
2	Peningkatan jumlah hibah PPM dari DN dan LN	Jumlah hibah PPM DN/LN	Pembiayaan	Rp 9.211.698.140	Rp 9.208.947.321	99,97%
		Jumlah kegiatan PPM DN/LN	Judul	45	46	102%
3	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Jawa Barat (dan Banten) berbasis pengabdian kepada masyarakat	Jumlah PM dengan Pemda Jawa Barat	Pembiayaan	Rp 200 Juta	Rp 200 Juta	100%
		Jumlah <i>pilot project</i> PM dengan Pemda Jawa Barat	Kegiatan	2	2	100%

4	Perbaikan sistem administrasi keuangan fakultas	Jumlah sistem yang dikembangkan	Kegiatan	1	0	0%
		Waktu proses pencairan SPP	Hari kerja	14 hari kerja	17 hari kerja	82,3%
5	Pengembangan kemitraan strategis dengan alumni ITB, khususnya alumni FITB	Jumlah kerjasama yang diinisiasi dengan alumni FITB	Mou/MoA	2	2	100%
		Jumlah dana kerjasama kemitraan strategis	Pembiayaan	Rp 0	Rp 2.000.000.000	100%

Salah satu faktor penyerapan dana yang masih rendah adalah **(i) minimnya pengetahuan pengguna anggaran dalam hal kelengkapan berkas dan (ii) birokrasi penyerapan anggaran**. Hal ini mengakibatkan proses administrasi seringkali dilakukan berulang yang akhirnya memakan waktu kegiatan. Sedangkan panjangnya birokrasi di ITB menambah titik perlambatan penyerapan anggaran. Sebagai contoh adalah proses reimburse perjalanan dinas (Gambar 2.7). Proses reimburse perjalanan dinas saja banyak hal yang harus dilalui, mulai dari pengajuan berkas oleh user, pemeriksaan berkas oleh fakultas, input data pada sistem keuangan, proses verifikasi oleh direktorat kepegawaian sampai akhirnya disetujui oleh ditkeu dan dilakukan pencairan dana.

Gambar 2.7. **DIAGRAM ALIR PROSES REIMBURSE PERJALANAN DINAS**

Untuk itu rencana strategis bidang keuangan akan menitik beratkan pada penyerapan anggaran yang maksimal, perbaikan sistem administrasi keuangan dengan menerbitkan SOP, waktu proses pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan, kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta penyusunan rencana peningkatan kerjasama.

2.3.3 Sistem Informasi Perencanaan

Secara umum, fasilitas yang dikelola oleh FITB mencakup gedung perkuliahan, laboratorium atau studio, perpustakaan, ruang seminar/lokakarya/diskusi, ruang tenaga akademik, dan ruang

administrasi. Untuk menunjang program pengembangan multikampus yang bersinergi antara ITB dengan FITB, **diperlukan kerjasama untuk peningkatan sarana pendidikan seperti luas bangunan, perbaikan sarana/prasarana, dan pemutakhiran peralatan laboratorium (tabel 4).**

TABEL 2-4. Capaian Program Strategis Bidang Sarana dan Prasarana (*sumber: Laporan Evaluasi Diri FITB 2020*)

No.	Program Strategis	Indikator	Satuan	Output		
				Rencana 2020	Realisasi	% Realisasi Terhadap Rencana
1	Pengembangan multikampus FITB di Kampus Ganesa-Jatinangor-Cirebon	Jumlah prodi yang dibuka di luar Kampus Ganesa	Prodi	1	1	100%
2	Peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan	Jumlah perbaikan sarana/prasarana	Kegiatan	16	21	131%
		Luas bangunan yang terawat (utilitas)	M2	9310,57 M2	9310,57 M2	100%
		Anggaran pemutakhiran peralatan laboratorium	Rp	Rp 3.158.750.000	Rp 2.725.642.969	86,3%
3	Peningkatan sarana ICT bagi sivitas akademik FITB	Jumlah sistem (ICT) yang dikembangkan	Sistem	2	3	150%
		Jumlah penambahan titik hotspot	Hotspot	14 titik	14 titik	100%

Melihat capaian pada tahun 2020 (Tabel 5), pengembangan multikampus FITB di Kampus Ganesa-Jatinangor-Cirebon sudah mulai terealisasi dengan berpindahnya Prodi Pascasarjana Teknik Air Tanah ke Kampus Jatinangor. Peningkatan jumlah perbaikan sarana prasarana dan teknologi informasi pun memiliki ketercapaian bahkan di atas 100%. Hal ini menjadi landasan untuk lebih meningkatkan rencana pengembangan di Tahun 2021. Melanjutkan kegiatan sebelumnya di Tahun 2020, ada beberapa hal yang harus diselesaikan, seperti perbaikan sarana, prasarana dan teknologi informasi pendidikan di Kampus Jatinangor dan Ganesha, pemutakhiran fasilitas peralatan dan ruang laboratorium, juga sarana/prasarana untuk menunjang kegiatan administrasi, dan perpustakaan.

TABEL 2-5. Target Peningkatan Bidang Sarana dan Prasarana

No	Program Strategis	Indikator	Satuan	Rencana 2021
1	Pengembangan multikampus FITB di Kampus Ganesa-Jatinangor-Cirebon	Jumlah prodi yang dibuka di luar Kampus Ganesa	Prodi	1
2	Peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan	Jumlah perbaikan sarana/pra sarana	Kegiatan	18
		Luas bangunan yang terawat (utilitas)	M2	9310,57 M2
		Anggaran pemutakhiran peralatan laboratorium	Rp	NA
3	Peningkatan sarana ICT bagi sivitas akademik FITB	Jumlah sistem (ICT) yang dikembangkan	Sistem	1
		Jumlah penambahan titik hotspot	Hotspot	2 titik

2.4 Sumber daya

2.4.1 Tenaga Akademik

Pada tahun 2020, populasi tenaga akademik (dosen) FITB berjumlah 113 orang yang tersebar di 10 kelompok keahlian. Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa FITB, 1657 orang, maka rasio mahasiswa-dosen adalah 14.67 yang menunjukkan rasio tersebut menunjukkan nilai yang sangat baik jika dibandingkan standar nasional (1:20, UU No.12/2012).

Dilihat dari tingkat pendidikan (Gambar 7), komposisi dosen FITB tergolong baik, 83 orang atau 73% di antaranya bergelar Doktor dari berbagai universitas dalam dan luar negeri (rasio ITB 71%), dan saat ini terdapat 8 dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar. Walaupun demikian **jumlah dosen bergelar doktor masih perlu ditingkatkan** mengingat target renstra ITB 2016-2019 adalah 82%.

Gambar 2.8. **PERKEMBANGAN JUMLAH DOSEN MENURUT GELAR AKADEMIK (LAPORAN EVALUASI DIRI FITB 2020)**

Di beberapa program studi terjadi kekurangan jumlah dosen, ditambah lagi dengan secara alamiah akan terdapat dosen yang memasuki usia purna bakti dari tahun ke tahun serta sejumlah dosen yang menjabat. Walaupun secara rasio ITB memiliki dosen dengan kualifikasi doktor paling banyak dibanding perguruan tinggi lain di Indonesia, ITB perlu mengembangkan kreativitas dalam rangka meningkatkan persentase dosen dengan kualifikasi pendidikan S3. Di samping mempertahankan pola rekrutmen yang sudah berjalan, ITB harus terus mengembangkan sistem talenta yang baik untuk merekrut dosen dari mahasiswa S1, S2, dan S3 yang potensial untuk menjadi dosen.

Pada tahun 2020, kualifikasi dosen dengan jabatan Guru Besar saat ini masih kecil, yaitu 9 orang terhadap 113 jumlah dosen atau 8% (Gambar 8). Persentase tersebut jauh lebih rendah dari standar Nasional yang ditetapkan yaitu sekitar 20% dosen dengan jabatan Guru Besar. Hal ini menjadi tantangan masa depan yang harus dicapai. Ketersebaran jumlah Guru Besar dalam setiap Kelompok Keahlian juga tidak terdistribusi normal dari 10 KK yang bernaung di FITB. Saat ini kualifikasi dosen di lingkungan FITB masih didominasi oleh jabatan Lektor sebanyak 50 orang (44,2%) dan non-jabatan sebanyak 23 orang (20,4%).

Gambar 2.9. PERKEMBANGAN JUMLAH DOSEN MENURUT JABATAN FUNGSIONAL (SUMBER: LAPORAN EVALUASI DIRI FITB 2020)

Sistem akreditasi nasional BAN PT menggunakan jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar sebagai ukuran mutu kualifikasi dosen suatu program studi. Komposisi dosen dengan jabatan Guru Besar terutama diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar sesuai amanat Pemerintah. Oleh karena itu, FITB harus memiliki pola pengembangan karir akademik dosen menjadi guru besar sebagai puncak karir akademik. **Pola pengembangan karir dosen juga perlu direncanakan untuk mengembangkan karir dosen sebagai Lektor Kepala**, jabatan yang memegang penting baik untuk proses pendidikan maupun penelitian.

Ukuran kinerja pengembangan tenaga akademik FITB secara umum dilihat dari kompetensi dosen dan rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa. Kompetensi dosen dilihat dari kualifikasi pendidikan S3, jabatan Guru Besar, jabatan Lektor Kepala, serta jumlah dosen mengikuti Applied Approach dan Workshop LCE (Learner Center Education). Ukuran dan target kinerja pengembangan tenaga akademik ditunjukkan pada Tabel 6.

TABEL 2-6. Capaian Target Kinerja Program Pengembangan Tenaga Akademik

Program	Ukuran Kinerja	Target	Capaian
Program Pengembangan Tenaga Akademik	Persentase tenaga akademik dengan kualifikasi S3	84%	71%
	Persentase tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar	20%	13%
	Persentase tenaga akademik dengan jabatan Lektor Kepala	60%	19%
	Rasio tenaga akademik dengan kualifikasi S3 terhadap jumlah	1:21	1:24

	mahasiswa		
	Rasio tenaga akademik keseluruhan terhadap jumlah mahasiswa	1:13	1:17
	Jumlah dosen mengikuti Applied Approach	440	401
	Jumlah dosen mengikuti Workshop LCE (Learner Centered Education)	300	N/A

(Sumber: Memorandum Akhir Jabatan Rektor ITB 2015-2020)

Sampai tahun 2019, tingkat capaian target program pengembangan tenaga akademik memiliki persentase rata-rata sebesar 73,86% yang dilihat dari 7 indikator. Indikator jumlah dosen yang mengikuti Applied Approach memiliki persentase capaian tertinggi mencapai 91%. Ketercapaian target yang cukup baik tersebut didorong oleh pelatihan yang menjadi bagian dari pengembangan tenaga akademik. Setiap dosen baru yang direkrut untuk menguasai kompetensi membelajarkan melalui program Applied Approach (AA) ini secara sistematis. Selain (AA), Student Centered Learning Workshop merupakan sarana pengembangan tenaga akademik. Hal ini menunjukkan komitmen ITB dalam mengembangkan kompetensi tenaga akademik untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat capaian program yang perlu menjadi perhatian di antaranya yaitu rasio jumlah dosen dengan kualifikasi S3 terhadap jumlah mahasiswa, serta persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang memiliki persentase capaian terendah yaitu hanya 30%. Pola rekrutmen dosen secara horizontal dan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian yang telah berjalan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Adapun sistem rekrutmen Non-PNS yang dijalankan masih didominasi oleh tenaga akademik dengan kualifikasi S2 sehingga rasio tenaga akademik dengan kualifikasi S3 terhadap banyaknya mahasiswa belum dapat memenuhi target yang diharapkan. Selain itu, perlu dipertimbangkan program kenaikan pangkat tenaga akademik mengingat capaian program strategis terkait dengan jabatan guru besar dan lektor kepala belum mencapai angka yang ditargetkan. Di samping program pengembangan tenaga akademik, terdapat program pembinaan tenaga akademik yang memiliki ukuran kinerja berupa tingkat kepuasan tenaga akademik dan indeks prestasi kerja tenaga akademik. Hasil yang diperoleh dari program tersebut relatif baik dengan capaian 93% pada tahun 2017.

2.4.2 Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan juga merupakan sumber daya insani yang sangat diperlukan untuk mendukung tenaga akademik dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan yang bermutu, mendukung tenaga akademik atau dosen dalam menjalankan percobaan, pengukuran, pengoperasian peralatan laboratorium, administrasi dan juga kepastakaan.

GAMBAR 2.10. Kualifikasi Pendidikan Tendik FITB (PNS, BHMN dan PKWT) Tahun 2020

Berdasarkan tingkat kependidikan (Gambar 9), jumlah tenaga kependidikan di FITB terdiri dari 2% lulusan SLTP, 37% lulusan SLTA, 21% lulusan D3, 37% lulusan S1, dan 3% lulusan S2. Dibandingkan dengan renstra ITB Tahun 2020 yang memiliki komposisi tenaga kependidikan 46,3% lulusan SLTA, 34,6% lulusan D3, 13,7% lulusan S1, 5,4% lulusan S2, dan 0,07% lulusan S3, FITB masih didominasi oleh lulusan SMA, D3, dan S1 dengan tingkat rasio lebih tinggi dibandingkan dengan ITB. Untuk optimalisasi tingkat pendidikan tenaga kependidikan, FITB mendukung peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi agar dapat mendukung pelaksanaan Tridharma ITB.

TABEL 2-7. Target Program Pengembangan Tenaga Kependidikan 2021

Program	Ukuran Kinerja	Capaian 2020	Target 2021
Program Pengembangan Tenaga Kependidikan	Persentase tendik yang berpendidikan di atas ahli madya	37%	40%
	Persentase tendik yang berpendidikan di bawah SMA	2%	0%
	Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kemampuan bahasa Inggris	20 orang	35 orang

	Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kemampuan IT	2 orang	3 orang
	Persentase laboran dan teknisi bersertifikat	20%	35%
	Persentase pustakawan bersertifikat	0 orang	1 orang
	Jumlah tendik bersertifikat pengadaan barang dan jasa	1 orang	2 orang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga akademik dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan sejumlah pelatihan *capacity building* yang disesuaikan dengan tupoksi di masing-masing unit kerja. Pelatihan yang dimaksud antara lain bimbingan teknis tentang Financial Accounting, Accounting Journal Writing Class, Pelatihan Surat Menyurat, Problem Solving and Decision Making, English for business 1,2,3. Melalui pelatihan tersebut, dapat diketahui potensi serta baseline individu agar dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan bidang kerja yang menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan penilaian prediksi dalam memenuhi kompetensi yang seharusnya.

2.4.3 Sarana dan Prasarana

Sasaran strategis dalam Bidang Sarana dan Pra-Sarana adalah terciptanya lingkungan kampus yang kondusif untuk peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berikut ini adalah program strategis dan ukuran kinerja Bidang Sarana dan Pra-Sarana:

1. Program strategis pengembangan multikampus FITB di Kampus Ganesa-Jatinangor-Cirebon
2. Program strategis peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan.
3. Program strategis peningkatan sarana Information Communication & Technology bagi sivitas akademik FITB.

2.4.4 Data, Informasi, Komunikasi, dan Pengetahuan

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di FITB terus ditingkatkan agar dapat melayani kebutuhan untuk mengakses informasi dan komunikasi secara optimal. Pengembangan sarana dan prasarana terkait sistem informasi dan komunikasi FITB memiliki sejumlah sasaran strategis, yaitu menyediakan konektivitas jaringan yang baik, dan sistem informasi yang mudah.

2.4.4.1 Sistem Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik

Selain peningkatan konektivitas dan penyediaan wifi, FITB berupaya untuk menyediakan layanan yang dapat langsung menjangkau ke pengguna seperti dosen, tendik, dan mahasiswa. Dengan hadirnya FITB WeCare pada tahun 2020 <https://care.fitb.itb.ac.id/>, menjadi sarana layanan FITB yang dapat dibuka hotline melalui aplikasi whatsapp, maupun google forms. FITB juga menyediakan layanan FITB Meeting Room dan Booking System sebagai layanan pendaftaran ketersediaan ruangan yang dipakai untuk kuliah maupun ruang rapat di FITB.

Saat ini kegiatan publikasi FITB menggunakan laman <https://fitb.itb.ac.id/> sebagai laman resmi FITB yang di dalamnya juga memuat informasi profil FITB secara umum, berita terkini, dan tautan dengan lama resmi ITB lainnya. Selain itu, FITB juga memanfaatkan media sosial seperti *Instagram*, dan *Youtube* untuk keperluan publikasi.

Dalam upaya peningkatan sistem informasi yang dapat memudahkan mahasiswa, tenaga akademik dan tenaga kependidikan, FITB akan meluncurkan sistem informasi untuk legalisir ijazah dan penerbitan surat tugas secara online. Sistem informasi ini akan sangat bagus untuk digunakan, karena akan mempersingkat waktu proses. Sebagai contoh penerbitan surat tugas secara online akan memudahkan bagi yang harus tugas luar kota secara mendesak, hal ini akan memotong alur birokrasi yang biasa terjadi sehingga surat tugas dapat keluar tepat waktu.

2.4.4.2 Hubungan Masyarakat, Alumni, dan Kemitraan

Bentuk kerjasama yang paling umum yaitu melalui MoU atau MoA. Kemitraan yang baik antara ITB dengan Institusi/Organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri melahirkan beberapa kerjasama yang meningkat setiap tahunnya.

TABEL 2-8. Capaian Program Strategis FITB Tahun 2020 (Sumber: Laporan Evaluasi Diri Tahun 2020)

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Input		
				Rencana	Realisasi *	% Realisasi terhadap Rencana
Bidang Akademik/ Pendidikan	Penyelenggaraan Program Summer School (WCU)	Penyerapan Anggaran	Rupiah	Rp 150.000.000	Rp 149.774.792	99,85%
	Jumlah mahasiswa program <i>double degree/short course</i> dengan universitas LN	Jumlah mahasiswa program <i>double degree/short course</i> dengan universitas LN	Mahasiswa	DD: 2 Short course: 10	DD: 2 Short course: 10	100% 600%

Bidang Penelitian	Peningkatan Kerjasama antar Lembaga (DN/LN)	Jumlah MoU/MoA	Dokumen	5	8	160%
	Peningkatan Kolaborasi Internasional	Jumlah Penelitian Internasional yang melibatkan peneliti asing	Judul	2	2	100%
		Jumlah dana penelitian LN	Rp	Rp 500 Juta	Rp 500 Juta	100%
	Peningkatan Penelitian Kolaborasi Nasional	Jumlah judul penelitian kolaborasi	Judul	24	24	100%
		Jumlah Dosen yang terlibat	Orang	62	62	100%
Bidang Pengabdian Masyarakat	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Jawa Barat (dan Banten) berbasis pengabdian kepada masyarakat	Jumlah PM dengan Pemda Jawa Barat	Pembiayaan	Rp 200 Juta	Rp 200 Juta	100%
		Jumlah <i>pilot project</i> PM dengan Pemda Jawa Barat	Kegiatan	2	2	100%

Dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, FITB kerap kali bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dengan jejaring yang kuat pada skala nasional dan internasional mendorong lahirnya kesepakatan-kesepakatan baik dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Target yang ingin dicapai pada Program Kerjasama Kemitraan antara lain penambahan double degree untuk kegiatan akademik, kolaborasi penelitian dengan peneliti asing atau lembaga luar negeri, dan Kerjasama dengan Pemerintahan.

2.5 Pendidikan

Sesuai arah dan kebijakan ITB, kegiatan pendidikan di FITB difokuskan kepada pendidikan bergelar untuk tingkat Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). Semua program pendidikan tersebut

dilaksanakan secara terpadu melalui 4 (empat) Prodi antara lain: Teknik Geodesi dan Geomatika, Teknik Geologi, Meteorologi dan Oseanografi. Berdasarkan Tabel 2.3-1 di bawah dapat dilihat bahwa FITB memiliki 4 (empat) Program Sarjana, 4 (empat) Program Magister, 3 (tiga) Program doktor, dan 2 (dua) Program Profesi.

TABEL 2-9. PROGRAM PENDIDIKAN DI FITB

No	Prodi	Program	Akreditasi BAN-PT	Akreditasi Internasional
1	Teknik Geodesi dan Geomatika	Sarjana	Unggul	ASIIN
2	Teknik Geodesi dan Geomatika	Magister	A	
3	Teknik Geodesi dan Geomatika	Doktor	A	
4	Teknik Geodesi dan Geomatika	Profesi Insinyur		
5	Teknik Geologi	Sarjana	Unggul	ASIIN
6	Teknik Geologi	Magister	A	
7	Teknik Geologi	Doktor	A	
8	Teknik Geologi	Profesi Insinyur		
9	Meteorologi	Sarjana	A	ASIIN*
10	Oseanografi	Sarjana	A	ASIIN*
11	Sains Kebumihan	Magister	A	
12	Sains Kebumihan	Doktor	A	
13	Teknik Air Tanah	Magister	A	

* Dalam proses akreditasi

Semua program di FITB telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai akreditasi A atau unggul dan 2 (dua) Program Sarjana (Teknik Geodesi dan Geomatika serta Teknik Geologi) telah terakreditasi internasional ASIIN sedangkan Program Sarjana Meteorologi dan Program Sarjana Oseanografi masih dalam tahap proses peninjauan ASIIN. Akreditasi pada dasarnya menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan Pendidikan dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa FITB berhasil mengelola dan melaksanakan pendidikan pada semua jenjang Pendidikan Sarjana, Magister dan doktor.

GAMBAR 2.11. JUMLAH MAHASISWA BERDASARKAN PROGRAM

Jika dilihat dari jumlah total mahasiswa aktif dari semua strata, jumlah mahasiswa di FITB meningkat cukup signifikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 (**Gambar 2.3.1**). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah total mahasiswa dari tahun 2015 sebanyak 92 meningkat menjadi 370 mahasiswa pada tahun 2019. Jika ditinjau berdasarkan strata maka kenaikan jumlah mahasiswa juga cenderung dialami oleh masing-masing strata terutama pada jenjang S1 dengan kenaikan sebesar 209 mahasiswa dari tahun 2015 ke 2019. Pada setiap tahun mahasiswa S1 memiliki porsi terbesar yakni berkisar 75% - 93% dari mahasiswa dari total keseluruhan mahasiswa FITB yang kemudian disusul dengan S2 berkisar 3% -23% kemudian S3 sebesar 3%.

Jika dilihat dari waktu studi yang ditempuh, sebagian besar mahasiswa jenjang S1 menyelesaikan studi lebih lama dari waktu yang seharusnya (**Gambar 2.3.2**). Berdasarkan ketentuan, lulusan tepat waktu adalah lulusan yang memiliki masa studi kurang dari atau sama dengan batasan kategori tepat waktu, dimana untuk program sarjana adalah hingga 8 semester. Persentase lulusan tepat waktu setiap program pada setiap periode wisuda dihitung terhadap jumlah total lulusan dari program pada periode wisuda tersebut. Sedangkan nilai persentase tepat waktu dalam setiap tahun dihitung sebagai nilai rata-rata persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu seluruh periode wisuda dalam setiap tahun. Namun, jika dilihat dari peningkatan persentase jumlah mahasiswa FITB yang lulus tepat waktu, terjadi peningkatan yang cukup signifikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk jenjang S1, prosentase mahasiswa yang lulus tepat waktu di tahun 2019 di atas 50%.

GAMBAR 2.12. PROSENTASE MAHASISWA PROGRAM SARJANA LULUS TEPAT WAKTU

Kondisi yang lebih baik terjadi pada jenjang S2 dimana prosentase jumlah mahasiswa lulus tepat waktu di atas angka 60%, terutama pada tahun 2019 berkisar 80%-85%. Berdasarkan ketentuan, lulusan tepat waktu adalah lulusan yang memiliki masa studi kurang dari atau sama dengan batasan kategori tepat waktu, dimana untuk program program magister hingga 4 semester.

GAMBAR 2.13. PROSENTASE MAHASISWA PROGRAM MAGISTER LULUS TEPAT WAKTU

GAMBAR 2.14. PERSENTASE MAHASISWA PROGRAM DOKTOR LULUS TEPAT WAKTU

2.6 Isu Strategis dan Strategi Potensial

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal, beberapa masalah yang dihadapi oleh FITB adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sumber pendanaan dari luar ITB
2. Rendahnya penyerapan dana
3. Rendahnya jumlah pengajar bergelar doktor
4. Terlambatnya pengembangan karir dosen
5. Kurang memadainya tingkat pendidikan tendik
6. Rendahnya mobilisasi mahasiswa
7. Rendahnya tingkat publikasi ilmiah

Namun demikian terdapat sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan FITB di masa mendatang. Potensi tersebut adalah:

1. Organisasi yang efisien
2. Multikampus ITB Ganesha-Jatinangor-Cirebon
3. Rasio dosen-mahasiswa mendekati ideal
4. Kuatnya jejaring nasional dan internasional
5. Baiknya kualitas input mahasiswa sarjana
6. Baiknya kualitas program pendidikan sarjana
7. Mapannya budaya penelitian
8. Akuntabilitas administrasi keuangan
9. Sistem informasi dan keterbukaan publik

Untuk membuat peta strategi potensial FITB, digunakan Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk mengidentifikasi strategi taktis potensial yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi peluang atau mempertahankan ancaman melalui peningkatan kekuatan dan pengurangan kelemahan. Strategi potensial yang dihasilkan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yakni (1) strategi SO adalah situasi yang ideal dimana organisasi dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, (2) strategi ST menggunakan kekuatan internal organisasi yang dapat menangkal ancaman dari pesaing, serta kondisi dan lingkungan yang lebih besar, (3) strategi WO

berupaya memaksimalkan peluang yang timbul dari lingkungan eksternal dan menghilangkan kelemahan internal organisasi yang menghambat pertumbuhannya dan (4) strategi WT adalah skenario terburuk ketika organisasi harus meminimalkan kelemahan dan ancamannya (**Tabel 2.5-1**). Dalam penyusunan Konsep Renstra FITB 2021-2025, berbagai strategi potensial ini dikembangkan menjadi Strategi Pencapaian dan kemudian diturunkan menjadi Program strategis.

TABEL 2-10. PETA STRATEGI POTENSIAL FITB

SWOT	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ol style="list-style-type: none">1. Revolusi industri 4.02. Menguatnya kebijakan pemerintah untuk peningkatan daya saing3. SDM dan inovasi4. Belum terkelolanya kawasan 3T nasional5. Melimpahnya alumni dan diaspora	<ol style="list-style-type: none">1. Ketidakpastian pemulihan pandemic2. Semakin ketatnya persaingan antar perguruan tinggi nasional dan ASEAN3. Ketidakpastian geopolitik regional Asia-Pasifik4. Belum kondusifnya ekosistem inovasi nasional

STRENGTHS	SO STRATEGY	ST STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi yang efisien 2. Multikampus ITB Ganesha-Jatinangor-Cirebon 3. Rasio dosen-mahasiswa mendekati ideal 4. Kuatnya jejaring nasional dan internasional 5. Baiknya kualitas input mahasiswa sarjana 6. Baiknya kualitas program pendidikan sarjana 7. Mapannya budaya penelitian 8. Akuntabilitas administrasi keuangan 9. Sistem informasi dan keterbukaan publik 	<ul style="list-style-type: none"> · Penguatan kerja sama daerah untuk percepatan implementasi atmosfer dan sistem multi kampus (O2, S2) · Peningkatan pengabdian masyarakat (S2, S4, S5, S6, O5, O2) · Peningkatan pendidikan berkelanjutan dan transformasi kurikulum industri 4.0 (S2, S3, S4, S6, O2, O6) · Pemutakhiran dan transformasi sistem pengelolaan pembelajaran secara daring pada era industri 4.0 (S2, S3, S5, S8,S9,O1, O3) · Inisiasi penelitian kolaborasi dengan berbagai mitra (O4, O2, O6, S6, S4) 	<ul style="list-style-type: none"> · Penguatan keunikan lokal (comparative advantage) · Tridarma multikampus (S1, S2, T2) · Peningkatan kualitas penelitian dan inovasi mahasiswa pascasarjana (S1, S2, S3,S4,S5, S6, T2, T4) · Peningkatan kewirausahaan mahasiswa sarjana (S1, S2, S4, S5, T1, T2, T4) · Peningkatan program fastrack (S1, S2,S3, S5, S6, T3) · Peningkatan Kerjasama Kampus Asia-Pasifik (S2, S3, S6, T2, T3)

WEAKNESSES	WO STRATEGY	WT STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya sumber pendanaan dari luar ITB 2. Rendahnya penyerapan dana 3. Rendahnya jumlah pengajar bergelar doktor 4. Terlambatnya pengembangan karir dosen 5. Kurang memadainya tingkat pendidikan tendik 6. Rendahnya mobilisasi mahasiswa 7. Rendahnya tingkat publikasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> · Kolaborasi dengan alumni dan dunia industry untuk pengembangan sarana dan prasarana modern (W1, O5, O6) · Kolaborasi dengan PT terbaik dunia untuk melaksanakan program outbound/inbound mobility (W6,O5) · Kolaborasi dengan industri maju/ strategis nasional untuk penguatan komersialisasi hasil penelitian melalui pengembangan Innovation Park dan pelaksanaan penelitian unggulan (W6,O1,O2, O6) · Pengembangan karir dosen/tendik dan melaksanakan staff mobility (W2,O2,O4) 	<ul style="list-style-type: none"> · Penguatan unit-unit usaha berbasis pengetahuan dan inovasi (W4, W8, T4) · Internasionalisasi program studi dan meningkatkan intensitas kegiatan internasional (W6, T2, T3) · Peningkatan kesejahteraan SDM berbasis kinerja (W2,, W4, W5, T1) · Peningkatan jumlah kerjasama nasional dan internasional (W3, W4, W6, W7, T2)

BAB 3 KONSEP RENCANA

3.1 Visi dan Misi FITB 2025

Visi FITB diadopsi dari Visi ITB dengan penajaman untuk bidang kebumihan. Visi FITB ITB adalah:

Berkolaborasi untuk bangsa dan reputasi global dalam bidang kebumihan untuk mendukung ITB menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

Misi FITB ITB sebagai penjabaran dari visi di atas adalah sebagai berikut:

Menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebumihan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

3.2 Tujuan FITB 2025

FITB diharapkan pada masa mendatang mampu menunjukkan eksistensinya sebagai fakultas yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kebumihan yang berkontribusi memberikan ragam alternatif pemecahan masalah-masalah iklim, energi, lingkungan, kebencanaan, kemaritiman, , serta kaitannya dengan kependudukan yang efisien dan tepat guna di Indonesia. Disamping itu FITB harus mampu menunjukkan karakternya yang kuat sebagai lembaga akademik dan pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kebumihan di Asia Tenggara khususnya dan di negara-negara yang mempunyai kesamaan karakteristik geografis dan geologis pada umumnya.

Arah pengembangan FITB Tahun 2021-2025 secara garis besar mengacu pada RENIP ITB 2006-2025 dan RENSTRA ITB 2021-2025. Hal tersebut sebagai wujud peran FITB sebagai salah satu unit kerja di ITB yang berinisiatif tinggi dalam merumuskan langkah-langkah strategisnya sehingga berkontribusi dalam pencapaian ITB sebagai World Class University (WCU) dan universitas riset berkelas dapat terwujud.

Selain mengacu pada RENIP ITB 2006-2025 dan RENSTRA ITB 2021-2025 terdapat beberapa hal strategis terkait aspek perkembangan ilmu dan teknologi kebumihan itu sendiri yang menjadi landasan dalam perumusan RENSTRA FITB 2021-2025. Seperti misalnya: isu sumberdaya alam dan energi; isu global seperti perubahan iklim (*climate change*); isu-isu nasional baik yang terkait langsung maupun tidak langsung seperti kebencanaan, kemaritiman, ketahanan pangan dan kemiskinan, termasuk juga isu pertahanan-keamanan dan batas wilayah negara; serta perkembangan mutakhir dalam ilmu dan teknologi kebumihan seperti penerapan "*big data*" dalam dunia "*earth science*". Bahkan isu peningkatan kualitas sumberdaya dosen serta tenaga

kependidikan di lingkungan FITB juga termasuk dalam pertimbangan dalam menentukan pengembangan dan tujuan FITB 2025. Tentunya semua hal tersebut diformulasikan dan diimplementasikan dalam kerangka kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi (tidak hanya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tetapi juga mencakup inovasi-inovasi dalam Tri Dharma perguruan tinggi tersebut) yang diinspirasi oleh SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan persiapan menyongsong era “*education 4.0*”.

Dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, RENSTRA FITB 2021-2025 dilengkapi dengan strategi pencapaian dan pentahapan, program strategis tahunan dan indikator serta target ketercapaiannya untuk meningkatkan peran Institusi dalam menjalankan misi dan mewujudkan visi FITB pada periode 2021-2025. RENSTRA FITB 2021-2025 harus selaras dengan upaya mewujudkan sasaran, kultur dan tradisi, dan ciri keberhasilan ITB, dengan Tujuan FITB 2025 sebagai berikut:

1. FITB mendukung terwujudnya ITB sebagai *Globally Respected and Locally Relevant University* dengan memanfaatkan hasil penelitian, pengabdian, dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan kebumihan di Indonesia
2. Meningkatkan kemampuan dan berkolaborasi antar Kelompok Keahlian di lingkungan FITB dengan perkembangan di bidang ilmu dan teknologi kebumihan di dunia
3. Mengembangkan sistem tata kelola FITB yang terintegrasi dan berbasis teknologi mutakhir secara produktif

3.3 Wujud FITB 2025

Tujuan yang telah ditetapkan pada poin 3.2 di atas kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran – sasaran strategis berupa 5 (Lima) Ciri Utama Wujud FITB 2025:

1. FITB memiliki sistem pengembangan kapasitas Civitas Akademika (dosen, tendik, dan mahasiswa) untuk mendukung kinerja terbaiknya
2. FITB memiliki reputasi pemberi solusi multi/inter/trans disiplin terhadap masalah di kebumihan di masyarakat dan mengangkat martabat bangsa
3. FITB memiliki reputasi tridarma unggul yang diakui sejajar dengan mitra internasional
4. Lulusan FITB sebagai pemimpin bangsa di berbagai peran dan tingkatan, memiliki sikap inovatif, kepeloporan, kolaboratif, dan berintegritas, sebagai kontributor pembangunan nasional
5. Kepemimpinan FITB yang bergulir dan mampu terus bertransformasi

3.4 Tahapan Transformasi

Transformasi secara menyeluruh dalam menerapkan rencana strategis FITB penting untuk mengimplementasikan Wujud FITB 2025. Tahapan transformasi FITB 2025 memberikan gambaran rinci bagaimana wujud FITB 2025 dapat dicapai dalam empat tahapan periodik (Gambar 3.1)

GAMBAR 3.1. Tahapan Transformasi FITB 2025

Tahap pertama transformasi FITB 2025 adalah Inisiatif Transformasi (periode 2021 – 2022). Tahap ini berisi pembaharuan dan perbaikan ekosistem internal FITB yang berfokus pada efisiensi pengelolaan sumber daya dengan penekanan pada modal manusia. Inisiatif transformasi ini diharapkan mampu menciptakan fondasi ekosistem yang tangguh dan handal sehingga seluruh modal manusia mampu memberikan kinerja terbaiknya.

Setelah ekosistem terbentuk dengan optimal melalui efisiensi pengelolaan sumber daya yang berfokus pada modal manusia, maka perlu dibangun budaya yang kuat dan sinergis agar seluruh modal manusia mampu mengoptimalkan potensinya untuk mengembangkan kelompok keahlian di FITB yang unggul pada ilmu dan teknologi kebumihan terutama dalam penerapannya ke masyarakat nasional dan internasional. Terkait hal ini, fokusnya adalah pada pembangunan budaya baru dengan memperkuat sinergi antar Kelompok Keahlian dari Program Studi di FITB dan melaksanakan inovasi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas unggul. Oleh sebab itu, Tahap Kedua ini berfokus pada Pengembangan Kelompok Keahlian Unggulan Berkelas Dunia yang akan dijalankan pada tahun 2022-2023.

Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan dan pelayanan tridarma perguruan tinggi di FITB, dibutuhkan keseragaman sistem tata kelola dan pelayanan dari tingkat fakultas hingga program studi yang ada di FITB dengan baik. Oleh sebab itu, Tahap ketiga transformasi pada periode 2023 – 2024 adalah integrasi sistem FITB. Tahapan kegiatan ini berfokus pada standarisasi pelayanan sebagai satu sistem yang terpadu melalui penguatan lokal atau keunggulan komparatif sehingga akan terwujud sistem FITB dengan organisasi yang efektif, efisien, adaptif dan memanfaatkan teknologi mutakhir.

Tahap Keempat atau tahap akhir transformasi ITB 2025 pada periode 2024 – 2025 adalah Mewujudkan FITB Terpadu melalui pemantapan kemitraan strategis lokal-global dan juga inovasi penelitian untuk penguatan industri lokal. FITB Terpadu akan diwujudkan secara bertahap melalui ekosistem penerapan inovasi ilmu dan teknologi kebumihan dari berbagai Kelompok Keahlian/

Keilmuan (KK) yang ada di FITB. FITB Terpadu berakar pada bidang-bidang kekuatan keilmuan yang ada di FITB, baik yang dibangun oleh FITB sendiri, alumni, maupun atas kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan FITB.

3.5 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian merupakan upaya untuk menggapai Wujud FITB 2025 sesuai dengan yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Secara umum, strategi pencapaian FITB 2025 dikelompokkan ke dalam ranah sistem, sumber daya, dan pelaksanaan Tridarma terpadu. Strategi diawali dengan pembenahan sistem tata kelola sumber daya untuk mendukung civitas akademika melalui transformasi kelembagaan secara lincah, tanggap dan berkelanjutan (strategi pencapaian 1). Dengan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan, produktivitas dosen, peneliti dan pegawai sebagai sumber daya utama FITB diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal ini merupakan upaya dari transformasi sumber daya manusia secara profesional dan efisien (strategi pencapaian 2).

GAMBAR 3.2. Peta strategi pencapaian FITB 2025

Bisnis utama Pendidikan tinggi yaitu tridarma secara terpadu tertuang dalam strategi pencapaian 3 (Gambar 3.2) yaitu revolusi Pendidikan 4.0 yang terbuka dan tanpa batas, serta strategi pencapaian 4 yaitu sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul. Sebagai upaya terdepan adalah menerapkan ilmu kebumihan bagi masyarakat, pemerintah, dan industri yang tertuang melalui strategi pencapaian 5 yaitu transfer ilmu pengetahuan kebumihan, teknologi, dan seni yang *locally relevant* serta berkelanjutan dan bertaraf internasional.

TABEL 3-1. Strategi pencapaian FITB 2025

No.	Strategi Pencapaian	2021	2022	2023	2024	2025
-----	---------------------	------	------	------	------	------

1	Transformasi kelembagaan secara lincah, tanggap dan berkelanjutan					
2	Transformasi sumber daya manusia secara profesional dan efisien					
3	Revolusi Pendidikan 4.0 yang terbuka dan tanpa batas					
4	Sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul					
5	Transfer ipteks kebumihan yang locally relevant serta berkelanjutan dan bertaraf internasional					

3.5.1 Transformasi kelembagaan secara lincah, tanggap dan berkelanjutan

Strategi pencapaian pertama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan FITB 2025 berfokus pada pengelolaan sistem terpadu FITB, yakni tata kelola sumber daya dan informasi. Diharapkan sistem FITB akan bertransformasi sebagai kelembagaan yang lincah, tanggap dan berkelanjutan. Strategi pencapaian melalui transformasi kelembagaan difokuskan pada transformasi kelembagaan secara umum, dukungan kegiatan multikampus ITB, penyaringan dan penyebaran informasi secara seragam, dan transformasi sumber daya.

Strategi pencapaian transformasi kelembagaan secara umum dilaksanakan dengan memahami bahwa pengembangan kelembagaan fakultas merupakan kelembagaan berbasis sistem; setiap unsur dalam satu kesatuan FITB saling terkait dan memiliki peran penting yang melengkapi satu sama lain. Perlu adanya sinkronisasi terkait penataan sistem informasi dan tata kelola organisasi untuk mendukung kegiatan tridarma. Secara umum, penataan sistem informasi dilakukan dengan modernisasi dan integrasi data, informasi dan pengetahuan dan layanan akademik. Tata Kelola organisasi secara efisien diharapkan tercapai dengan dilakukannya penyesuaian penataan sistem informasi. Sebagai dukungan penyelenggaraan tridarma multikampus ITB, FITB selaku bagian dari ITB akan menitikberatkan pada penguatan atmosfer akademik secara terpadu dan seragam.

3.5.2 Transformasi sumber daya manusia secara profesional dan efisien

Strategi pencapaian kedua berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dengan menekankan prinsip profesionalisme, keterpaduan, dan efisiensi. Dengan adanya strategi pencapaian ini, diharapkan dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan dapat berprestasi sebagai para pemimpin transformasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Pertama, profesionalisme diwujudkan dalam pengembangan karir yang menekankan pada spesialisasi keahlian dan penguatan jabatan fungsional. Hal ini perlu ditunjang pula dengan pengembangan wawasan melalui peningkatan mobilitas staf.

Adapun integrasi menjadi kata kunci dalam sistem evaluasi kinerja, diantaranya dengan terlebih dulu merestrukturisasi beban kerja menjadi lebih terbuka melalui pengembangan jalur pilihan tertentu sehingga dapat memberikan sejumlah keleluasaan bagi dosen, peneliti, dan pegawai untuk berkinerja sesuai dengan minat dan kompetensinya dalam rangka secara bersama-sama menjalankan Tridarma untuk mewujudkan Visi dan Misi FITB. Disamping itu, peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan juga perlu diimbangi dengan memperhatikan distribusi kesejahteraan melalui pengembangan insentif tunggal berbasis kinerja.

3.5.3 Revolusi Pendidikan 4.0 yang terbuka dan tanpa batas

Strategi pencapaian ketiga adalah revolusi pendidikan yang mandiri dan tanpa batas sesuai arah perkembangan revolusi industri 4.0. Dinamika kebutuhan dunia kerja bidang ilmu dan teknologi kebumihan secara global mendorong FITB untuk lebih inovatif dan revolusioner dalam melaksanakan tugas pendidikan. Untuk itu, terdapat tiga program strategis pembuka dalam strategi ini, yaitu dukungan penggunaan *Learning Management System* (LMS) yang telah disiapkan ITB, transformasi kurikulum, serta pengembangan jalur pilihan. Sesuai arahan Pemerintah dalam program “Merdeka Belajar”, pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi memiliki orientasi pada pembelajaran yang inovatif dan berkelanjutan agar mahasiswa dapat memiliki keterampilan yang berdaya saing. Di masa mendatang, kemampuan memecahkan masalah, sosial, proses, dan sistem cenderung lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja daripada capaian akademik semata.

Terdapat lima prinsip utama pembelajaran dalam revolusi pendidikan 4.0 FITB, yaitu orientasi industri 4.0, metode kerja tim (*teamwork methods*), metode studi kasus (*case study methods*), pembelajaran jarak jauh (*long-distance learning*), dan pembelajaran mandiri (*self learning*). Oleh karena itu, transformasi kurikulum dan dukungan penggunaan LMS dimaksudkan untuk membuka jalur-jalur peminatan khusus pada program sarjana agar mahasiswa dapat memperkaya kemampuan dan pengalaman di luar bidang utama pendidikannya. Pengembangan jalur peminatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta menunjang karir lulusan sarjana ITB di bidang wirausaha, profesional, dan penelitian

3.5.4 Sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul

Inovasi ilmu dan teknologi kebumihan akan berdampak signifikan pada penyelesaian masalah bangsa jika dilandasi hasil penelitian yang unggul. Dampak penelitian yang berkualitas memiliki aliran yang tidak putus mulai dari monodisiplin, *frontier research*, multidisiplin, hingga transdisiplin (dari hulu hingga hilir). Penelitian dan inovasi yang berdampak luas dan sesuai dengan permasalahan lokal ini dapat dibangun melalui kerjasama strategis (aliansi). Untuk penelitian yang bersifat terdepan (*frontier*) khususnya yang bermuara pada peningkatan sitasi, kolaborasi strategis dilakukan dengan perguruan tinggi dan institusi terbaik dunia dan nasional yang memiliki keunggulan berupa fasilitas yang modern dan ilmuwan terpandang. Empat proyeksi

bidang penelitian ilmu dan teknologi kebumihan yang akan digali FITB adalah terkait sumber daya alam, ilmu dan data kebumihan, kebencanaan dan lingkungan, serta sistem iklim. Dengan fokus bidang penelitian tersebut, diharapkan dapat melahirkan inovasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang langsung dapat diaplikasikan pada penyelesaian permasalahan bangsa.

3.5.5 Transfer ipteks kebumihan yang *locally relevant* serta berkelanjutan dan bertaraf internasional

Sebagai institusi pendidikan dan riset, peningkatan pendapatan perlu dipacu melalui peningkatan nilai tambah berupa transfer dan komersialisasi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Transfer IPTEKS dilakukan khususnya melalui pengembangan pendidikan berkelanjutan (nongelar) dan internasionalisasi program. Kolaborasi penelitian dengan ilmuan dari institusi atau universitas nasional dan mancanegara diharapkan dapat memberikan solusi yang berkualitas dengan taraf internasional. Peningkatan kerjasama dengan mitra industri dan pemerintahan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan wawasan, namun juga untuk penyelesaian masalah bangsa yang *locally relevant* sesuai dengan bidang fokus dan keahlian yang ada di FITB.

BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN

Indikator kinerja ditentukan sebagai kuantifikasi pencapaian tujuan (arah pengembangan) dan sasaran strategis (wujud). Ukuran-ukuran kinerja tersebut menjadi dasar penyusunan program-program strategis yang mengarah pada pencapaian kinerja yang dimaksudkan. Bab ini membahas rincian target capaian tahunan per bidang kerja.

4.1 Target Capaian Indikator Kinerja Proses (Strategi Pencapaian)

Tabel 4-1. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROSES (STRATEGI PENCAPAIAN)

No	Strategi Pencapaian	Indikator capaian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PJ	
1	Transformasi modal manusia secara profesional dan efisien	Persentase dosen asing	N/A	1	1	1,5	1,5	2	F	
2	Transfer ipteks berkelanjutan dan bertaraf internasional	Jumlah kerja sama		15	20	25	30	35	40	F
		Jumlah kerja sama pendidikan		8	10	12	15	17	20	F
		Jumlah kerja sama PPMI		7	10	13	15	18	20	F
		Jumlah mahasiswa asing per 100 mahasiswa dalam negeri		N/A	1	1	1	1	1	1

4.2 Target Capaian Indikator Kinerja Masukan (Program Strategis)

4.2.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Strategis Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan

Tabel 4-2. TARGET CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM STRATEGIS BIDANG KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PJ
1.7	Penguatan Atmosfer Akademik Multikampus	Jumlah prodi multikampus terakreditasi	N/A	0	0	0	1	1	D.0.2/F
		Jumlah prodi multikampus	1	1	3	3	3	3	F
		Jumlah mahasiswa multikampus	26	46	151	256	335	400	F
		Jumlah pusat/ kelompok penelitian Multikampus (MTCRC)	0	0	1	2	3	4	F
		Persentase pembangunan Museum Natural Sciences and Technology (termasuk peralatan) di Kampus ITB Jatinangor	0	20	70	90	100	-	D/F
		Persentase pembangunan Kolam renang kedalaman 6 meter untuk selam (di Kampus ITB Cirebon)	N/A	N/A	25	100	-	-	D/F

		Persentase Pengembangan laboratorium Prodi Meteorologi di Kampus ITB Jatinangor	N/A	50	100	-	-	-	F
		Persentase pengembangan ruangan studio hidrogeologi (KK Geologi Terapan) di Kampus ITB Jatinangor	N/A	30	50	100	-	-	F
		Persentase pengembangan Lab Lapangan (KK Survey dan Kadaster) di Kampus ITB Jatinangor	N/A	30	50	100	-	-	F

4.2.2 Target Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Sumber Daya

Tabel 4-3. TARGET CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA

No	Program strategis	Indikator capaian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PJ
2.1	Integrasi dan modernisasi sarana dan prasarana	Persentase sertifikasi ISO 9001 2015 FITB		100					
		Persentase laboratorium bersertifikat min. ISO 17025	N/A	N/A	10	20	30	40	F
		Persentase implementasi <i>resource sharing</i>	N/A	20	50	100	100	100	F
		Persentase pengembangan KK Petrologi, Volkanologi dan Geokimia berhubungan dengan metoda geokimia dan metode penginderaan jauh di Kampus ITB Ganesha	N/A	30	50	100	-	-	F
		Persentase Pengembangan Ruang Pamer (<i>showroom</i>) hasil penelitian FITB di Kampus ITB Ganesha	N/A	50	100		-	-	F
2.2	Rekrutmen sumber daya unggul	Persentase tendik berkualifikasi lulusan S1	37	37	40	45	50	55	F
		Persentase tendik berkualifikasi lulusan S2/S3	3	8	10	15	18	20	F
		Persentase dosen berkualifikasi doktor	73	75	78	80	83	85	F
		Jumlah dosen paruh waktu/ praktisi/ industri (adjunct faculty)	N/A	N/A	1	3	5	7	F

		Jumlah visiting professor/ lecturer/ fellow	N/A	3	4	5	6	7	F
2.3	Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat profesi	5	10	15	20	20	20	F
		Persentase dosen dengan jabatan guru besar	8	9	9	10	10	11	F
		Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	15	16	17	18	19	20	F
		Persentase pengurangan rata-rata masa kerja jabatan akademik	N/A	10	15	20	25	30	F
2.4	<i>Academic recharging/ sabbatical leave</i>	Persentase dosen yang mengunjungi kampus/lembaga riset luar negeri minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan durasi minimal 1 minggu	N/A	10	15	20	25	30	F
2.5	Restrukturisasi beban kerja dosen	Persentase dosen dengan total beban sesuai kontrak kerja	N/A	N/A	50	75	100	100	F
		Jumlah dosen jalur kinerja khusus penelitian	N/A	N/A	5	7	10	10	F
2.6	Sistem insentif tunggal berbasis kinerja	Persentase insentif dosen yang berbasis kinerja	N/A	50	70	100	100	100	D.1.3
		Persentase insentif dosen yang dikelola secara terpadu	N/A	50	70	100	100	100	D.1.3
2.7	Rasionalisasi dosen dan tenaga kependidikan	Jumlah kumulatif dosen tetap yang pensiun dini	N/A	0	0	0	2	2	F
		Jumlah kumulatif tendik tetap yang pensiun dini	N/A	0	0	0	2	2	F

4.2.3 Target Capaian Indikator Kinerja Program Strategis Bidang Pendidikan

TABEL 4-4. Target Capaian Indikator Program Strategis Bidang Pendidikan

No	Program strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PJ
3.1	Transformasi Kurikulum Era Industri 4.0	Jumlah prodi yang memiliki kurikulum berbasis studi kasus, proyek kelompok, problem solving, atau multidisiplin	N/A	1	2	3	4	4	F
3.2	Pengembangan Jalur Peminatan Khusus Sarjana	Persentase mahasiswa belajar di luar program studi utama	N/A	0	5	7	10	12	F
		Persentase mahasiswa belajar di luar kampus	N/A	5	12	15	18	20	F
3.3	Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana Unggul	Jumlah mahasiswa asing penerima Beasiswa	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	F
3.4	Pascasarjana Berbasis Penelitian	Persentase prodi S2/S3 yang memiliki jalur pilihan berbasis penelitian	N/A	2	3	3	4	4	F
3.5	Magister Multidisiplin	Jumlah program studi magister multidisiplin/ terapan/ profesional	1	1	2	2	2	2	D.3.3/ F

3.6	Program Profesi	Jumlah program profesi reguler	2	2	2	2	2	2	D.3.4/F
		Jumlah program rekognisi pengalaman lampau	1	1	0	0	0	0	D.3.4/F
3.7	Perolehan Akademik (<i>Credit Earning/Transfer</i>)	Jumlah mata kuliah credit earning	23	23	25	27	29	30	D.3.4/F
3.8	Kelas Internasional	Jumlah kelas berbahasa Inggris	N/A	N/A	1	1	2	2	F
		Jumlah peserta kelas berbahasa Inggris	N/A	N/A	5	10	15	20	F
3.9	<i>Joint/Double Degree</i>	Jumlah prodi yang memiliki jalur joint/double degree	N/A	1	1	2	2	2	F
		Jumlah mahasiswa asing program joint/double degree	N/A	5	7	9	11	13	F
3.10	<i>Inbound Mobility</i>	Jumlah mahasiswa asing peserta inbound mobility	68	80	85	90	95	100	F
3.11	<i>Outbound Mobility</i>	Jumlah peserta outbound mobility	N/A	N/A	5	7	9	12	F

4.2.4 Target Capaian Indikator Kinerja Program Strategis Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi

TABEL 4-5. Target Capaian Indikator Program Strategis Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi

No	Program strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PJ
4.1	Penelitian Doktoral	Jumlah mahasiswa program doktor	60	70	75	80	85	90	F
4.2	Penelitian pasca-doktoral	Jumlah peneliti pasca-doktoral	0	3	5	7	9	11	F
4.3	Penelitian dosen muda	Persentase dosen muda yang terlibat dalam penelitian	2	4	6	8	10	12	D.4.1/F
4.4	Penelitian Kolaborasi	Jumlah dosen/peneliti mitra	28	27	30	33	36	39	D.4.1/F
4.5	Penelitian unggulan	Jumlah judul penelitian kerja sama dengan mitra pemerintah, industri, dan lembaga nasional/ internasional	30	24	27	30	33	36	D.4.1/F
4.6	Peningkatan pengelolaan jurnal dan serial terindeks	Jumlah dosen yang menjadi chief editor di jurnal/ serial internasional terindeks	0	0	1	1	2	2	D.4.1/F
		Jumlah dosen yang berperan sebagai reviewer jurnal/ serial internasional terindeks	5	5	7	7	8	8	D.4.1/F
4.8	Pengabdian masyarakat prioritas	Jumlah Dosen yang terlibat kegiatan pengabdian masyarakat (lokasi prioritas: Kawasan 3T)	N/A	8	16	20	24	24	D.4.1
4.9	KKN tematik	Jumlah Peserta KKN Tematik FITB	N/A	4	8	16	20	24	D.4.1/F

BAB 5 PROGRAM STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

Program Strategis merupakan kumpulan kegiatan sebagai upaya implementasi Strategi Pencapaian. Program Strategis terdiri dari kegiatan **pengembangan institusi** dan bukan kegiatan rutin. Program ini bertujuan untuk **menginisiasi** (*set-up/establishment*) sistem atau tatanan baru serta pengembangan modal dan investasi. Program-program strategis menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pengembangan institusi.

5.1 Program Strategis

Program strategi FITB disusun berdasarkan Renstra ITB 2021-2025 dan Strategi Pencapaian FITB yang dijelaskan pada Bab III. Selain itu program strategis juga memuat **Program Unggulan FITB (Core Programs)** yang merupakan “muara” dari program strategis FITB 2021-2025 (Gambar 5.1). Program unggulan FITB yang menonjolkan nilai Bumi yang berkelanjutan (*Sustainable Earth*). Program unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan **Center for Oceanographic Research and Education (CORE)** di Kampus Cirebon. Pusat ini akan mewadahi pendidikan dan penelitian terkait kemaritiman. Mulai dari Program Sarjana Oseanografi dengan penekanan observasi, lalu tahapan lanjut Prodi Geologi dengan penekanan kelautan dan Prodi Geodesi dengan penekanan hidrografi, serta Prodi Pascasarjana multi-disiplin terkait kelautan dan kemaritiman.
2. Pembentukan **Integrated Geohazard Observation and Simulation (IGOS)** di Kampus Jatinangor dan Ganesa. Dalam program ini, kami akan membangun laboratorium terintegrasi bidang survey, meteorologi, geologi dan prediksi kebencanaan.
3. **Office for Sustainable Earth Initiatives and Community Outreach (SEICO)** di Kampus Jatinangor dan Ganesa yang akan menangani kegiatan:
 - a. riset kolaboratif di tingkat ITB, nasional dan internasional,
 - b. pendidikan, termasuk internasional pendidikan yang akan menangani Program pasca double degree dan program S1 internasional.
 - c. proyek kolaboratif serta diseminasi kepada masyarakat, termasuk diantaranya **A Museum for Earth Sciences, Technology and Dissemination (AMUSED)**

GAMBAR 5.1. PROGRAM UNGGULAN FITB 2021 – 2025

Program Strategis FITB, termasuk didalamnya Program Unggulan FITB, secara lengkap disusun berdasarkan empat bidang, yaitu: bidang organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengembangan; bidang sumber daya; bidang pendidikan; dan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi (PPMI). Pembahasan lebih lanjut mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan lingkup program dijelaskan dalam beberapa sub-BAB berikut.

5.1.1 Program Strategis Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (URK)

Demi terciptanya kelembagaan dan mewujudkan transformasi yang ideal, organisasi, perencanaan dan pengembangan organisasi serta menjadi tahap penting untuk dilaksanakan. Program strategis di bidang organisasi, perencanaan dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efektifitas dan efisiensi dalam kampus sebagai tempat berkarya bagi komunitas ITB. Sebagian besar program strategis di bidang ini dilaksanakan oleh ITB. Kontribusi terbesar FITB dalam mensukseskan program di bidang ini adalah pada **Program Penguatan Atmosfer Akademis Multikampus**.

Peningkatan kontribusi Fakultas/Sekolah, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Keahlian dan Program Studi, dalam memperkuat atmosfer akademik multikampus berperan penting agar program

tersebut memiliki *added value*. Tentunya kontribusi Fakultas dan Sekolah sesuai dengan kebutuhan, keunikan dan kekhasan lokal berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan di kawasan multikampus masing-masing. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja program tridarma multikampus sehingga turut memperkuat reputasi kebangsaan dan global ITB.

Untuk memperkuat atmosfer akademis multikampus, FITB berkontribusi dengan menempatkan tiga program unggulan yaitu: Pembentukan **CORE**, **IGOS** dan **SEICO** sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Pembentukan CORE di Kampus Cirebon meliputi beberapa program pendidikan terkait kelautan yaitu di bidang oseanografi, geologi laut dan hidrografi. Indikator dari program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah prodi multikampus terakreditasi.
2. Jumlah mahasiswa multikampus.
3. Jumlah pusat/ kelompok penelitian multikampus.
4. Jumlah pusat/ kelompok penelitian Multikampus.
5. Persentase pembangunan Kolam renang kedalaman 6 meter untuk selam.

Pembangunan **CORE** telah di inisiasi dengan keberadaan Prodi Oseanografi dan *Marine Technology Cooperation Research Center* (MTCRC). Diharapkan pada tahun 2025 terdapat tiga program studi dan salah satu diantaranya telah terakreditasi, dengan total jumlah mahasiswa adalah 360, empat pusat/kelompok penelitian multikampus, serta satu fasilitas kolam renang untuk mendukung pengajaran selam.

Sedangkan pembentukan **IGOS** meliputi pengembangan beberapa fasilitas laboratorium yang terintegrasi di bidang survei, meteorologi, geologi dan kebencanaan. Pengembangan fasilitas laboratorium tersebut difokuskan di Kampus Ganesha dan Jatinangor. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan program adalah pembangunan empat fasilitas lab yang diharapkan selesai pada tahun 2025, yaitu:

1. Persentase Pengembangan laboratorium Prodi Meteorologi di Kampus ITB Jatinangor.
2. Persentase pengembangan ruangan studio hidrogeologi (KK Geologi Terapan) di Kampus ITB Jatinangor.
3. Persentase pengembangan KK Petrologi, Vulkanologi dan Geokimia berhubungan dengan metoda geokimia dan metode penginderaan jauh di Kampus ITB Ganesha.
4. Persentase pengembangan Lab Lapangan (KK Survey dan Kadaster) di Kampus ITB Jatinangor.

Sedangkan pembentukan **SEICO** terdiri dari pengembangan sebuah museum dan ruang pameran (*showroom*) yang diharapkan telah selesai pada tahun 2025. Kedua kegiatan tersebut dinilai berdasarkan dua indikator sebagai berikut:

1. Persentase pembangunan **A Museum for Earth Sciences, Technology and Dissemination (AMUSED)** di Kampus ITB Jatinangor
2. Persentase Pengembangan Ruang Pamer (*showroom*) hasil penelitian FITB di Kampus ITB Ganesha

Selain pembentukan museum dan ruang pameran, pembentukan **SEICO** diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tridharma yang dilaksanakan di FITB. **SEICO** diharapkan dapat menjadi fasilitas yang menunjang pelaksanaan Pendidikan khususnya program pascasarjana *double degree* dan S1 internasional. SEICO juga diharapkan dapat memfasilitasi riset dan proyek kolaboratif baik di tingkat ITB, nasional dan internasional serta sebagai tempat untuk mendiseminasikan hasil riset dan proyek yang dihasilkan di **AMUSED**.

5.1.2 Program Strategis Bidang Sumber Daya

Program strategis di Bidang Sumber Daya meliputi tujuh program yang dijelaskan pada beberapa sub-BAB berikut.

5.1.2.1 Integrasi dan Modernisasi Sarana dan Prasarana [indikator Renstra ITB 2.1]

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tridharma di FITB yang adaptif terhadap era industri 4.0 dan berstandar internasional, maka proses digitalisasi yang mengarah pada modernisasi dan integrasi sarana dan prasarana penunjang pendidikan menjadi keniscayaan. Selain itu sebagai institut teknologi tertua di Indonesia, ITB telah memiliki berbagai sarana dan prasarana, namun keberadaannya belum dikenal dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh civitas akademika ITB maupun oleh masyarakat luas.

Untuk itu program ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana FITB agar adaptif terhadap era industri 4.0, berstandar internasional dan dapat memberikan pelayanan baik untuk civitas akademika ITB maupun masyarakat luas. Lingkup program ini meliputi pengembangan sarana prasarana, standarisasi dan *resource sharing* dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITB. Adapun indikator dari pelaksanaan program ini meliputi:

1. Persentase sertifikasi ISO 9001 2015 FITB
2. Persentase laboratorium bersertifikat min. ISO 17025 (Tidak 100%)
3. Persentase implementasi *resource sharing*

Proses sertifikasi ISO 9001 2015 dan implementasi *resource sharing* diharapkan terlaksana di tahun 2025, sedangkan laboratorium yang mendapatkan sertifikat ISO 17025 diharapkan dapat mencapai 40% di tahun 2025.

5.1.2.2 Rekrutmen Sumber Daya Unggul [indikator Renstra ITB 2.2]

Perkembangan persaingan global yang meningkatkan kebutuhan akan keterbukaan dalam rekrutmen sumber daya unggul dari berbagai latar belakang sebagai agen transformasi budaya. Jaringan kerjasama dan alumni yang dimiliki FITB merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang perkembangan dan kebutuhan sumber daya tersebut.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, fleksibilitas, dan keterbukaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, merekrut sumber daya unggul melalui komunitas diaspora, transfer horizontal dari instansi lain, kerja sama industri, jaringan alumni dan lain-lain. Program ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya, program transfer horizontal dari instansi lain dan perekrutan dari komunitas diaspora (lebih terbuka). Adapun indikator pelaksanaan program ini meliputi:

1. Persentase tendik berkualifikasi lulusan S1.
2. Persentase tendik berkualifikasi lulusan S2/S3.
3. Persentase dosen berkualifikasi doktor.
4. Persentase dosen paruh waktu/ praktisi/ industri (*adjunct faculty*).
5. Jumlah *visiting professor/ lecturer/ fellow*.

5.1.2.3 Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan [indikator Renstra ITB 2.3]

Dosen merupakan sumber daya paling penting untuk menjalankan tridharma. Kualitas pembelajaran, kualitas hasil penelitian, serta keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan pada kompetensi dan kecukupan jumlah dosen. Terhambatnya regenerasi akibat masih terbatasnya dosen dengan kualifikasi Guru Besar, Doktor, maupun profesi. Hal ini menyebabkan pengembangan karir dosen penting untuk diperhatikan. Selain itu, keahlian, spesifikasi, serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pelayanan akademik yang baik. Untuk itu diperlukan dorongan maupun insentif bagi para dosen dan tenaga kependidikan untuk mengambil pendidikan lanjut formal maupun nonformal.

Adapun indikator ketercapaian dari program strategis pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan yaitu:

1. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat profesi
2. Persentase dosen dengan jabatan guru besar
3. Persentase dosen dengan jabatan lektor
4. Persentase pengurangan rata-rata masa kerja jabatan akademik

5.1.2.4 *Academic Recharging/Sabbatical Leave* [indikator Renstra ITB 2.4]

Perkembangan dan persaingan ilmu pengetahuan di setiap universitas dengan potensi dan kelebihan masing-masing universitas semakin meningkat. Dalam mengembangkan wawasan dan relasi dosen maupun fakultas, diperlukan kegiatan kunjungan dosen ke kampus luar negeri secara berkala. Sehingga dapat mendapatkan pandangan dan pengetahuan perkembangan yang lebih luas. Adapun indikator ketercapaian dari program strategis *academic recharging/ sabbatical leave* yaitu persentase dosen yang mengunjungi kampus luar negeri minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan durasi minimal 1 minggu. Diharapkan pada tahun 2025, 30% dosen di FITB dapat ikut serta dalam program ini.

5.1.3 Program Strategis Bidang Pendidikan

5.1.3.1 Transformasi Kurikulum Era Industri 4.0 [indikator Renstra ITB 3.1]

Di era industri 4.0, pola dan sistem dunia kerja mengalami perubahan yang dinamis dari waktu ke waktu. Sistem ekonomi dan sosial yang berkembang saat ini mengarah pada pergeseran metode dari konvensional menuju digitalisasi. Perubahan tersebut menuntut kreativitas dan inovasi pembelajaran bagi tenaga pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang berdaya saing secara global. Pembaruan dan inovasi harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan pembelajaran yang efektif seiring perkembangan zaman, salah satunya melalui penyesuaian kurikulum studi, khususnya pada program Sarjana.

Penyesuaian kurikulum perlu dilakukan agar sistem dan metode pembelajaran bersifat adaptif dengan perkembangan dunia kerja. Program strategis transformasi kurikulum era Industri 4.0 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas evaluasi capaian pembelajaran sehingga adaptif terhadap kompleksitas dan dinamika persoalan profesional di dunia kerja era Industri 4.0. Program ini berisi kegiatan penyempurnaan kurikulum melalui penguatan metode-metode evaluasi perkuliahan berbasis studi kasus, proyek kelompok, problem solving, dan multidisiplin. Penyempurnaan kurikulum tersebut diharapkan dapat meningkatkan *softskill* dan wawasan mahasiswa agar lebih siap menghadapi tantangan persaingan di kehidupan pasca perkuliahan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program ini yaitu: jumlah prodi yang memiliki kurikulum berbasis studi kasus, proyek kelompok, problem solving, atau multidisiplin. Diharapkan pada tahun 2024, kurikulum keempat prodi sarjana di FITB berhasil memenuhi indikator tersebut.

5.1.3.2 Pengembangan Jalur Peminatan Khusus Sarjana [indikator Renstra ITB 3.2]

Program Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuntut mahasiswa untuk dapat mengaktualisasikan diri melalui perkuliahan dan kegiatan ekstrakurikuler yang diminati seperti magang dan kerja praktik. Mahasiswa program sarjana pada umumnya memiliki kecenderungan untuk mengeksplorasi lebih banyak hal seiring perubahan sistem pendidikan dari sekolah menuju perguruan tinggi. Rasa ingin tahu dan minat yang tinggi mahasiswa terhadap berbagai bidang ilmu perlu difasilitasi dalam program-program khusus seiring dengan pelaksanaan perkuliahan. Oleh karena itu, program strategis berupa pengembangan jalur peminatan khusus dibuat untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengalaman mahasiswa di berbagai bidang keilmuan.

Penyelenggaraan program peminatan khusus bermaksud untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa sarjana dengan memberikan sejumlah keleluasan untuk memilih jalur-jalur peminatan khusus (*special tracks*) pilihan yang terdiri dari pertukaran pelajar/kerjasama, jalur penelitian, jalur pengabdian masyarakat, jalur industri, serta jalur wirausaha, baik yang diselenggarakan oleh prodi FITB maupun prodi atau lembaga lain di luar ITB. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan interaksi mahasiswa dengan program studi lain, mitra perguruan tinggi, lembaga, masyarakat, dan industri. Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini terdiri dari: (1) persentase mahasiswa belajar di luar program studi utama dan (2) persentase mahasiswa belajar di luar kampus ITB. Diharapkan pada tahun 2025, 20% mahasiswa S1 FITB pernah mengikuti kegiatan belajar di luar kampus.

5.1.3.3 Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana Unggul [indikator di Renstra ITB 3.3]

Program pascasarjana berperan penting dalam meningkatkan reputasi di perguruan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan program pascasarjana perlu didorong dengan upaya menjaring input mahasiswa yang berkualitas, khususnya dari luar negeri. Program beasiswa mahasiswa pascasarjana unggul menjadi salah satu program strategis FITB dalam rangka meningkatkan output penelitian sekaligus reputasi ITB secara internasional. Program beasiswa tersebut diharapkan dapat menarik minat mahasiswa-mahasiswa asing potensial dari negara-negara berkembang untuk menempuh pendidikan magister dan doktor di FITB.

Pelaksanaan program beasiswa dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan negara-negara berkembang yang berpotensi untuk mengirimkan mahasiswanya untuk menempuh pendidikan di FITB. Bentuk pelaksanaan program beasiswa dapat berupa pemberian voucher biaya pendidikan (tuition fee), biaya hidup (living cost), dan/atau biaya penelitian (research grant). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program tersebut yaitu jumlah mahasiswa asal negara berkembang yang menerima beasiswa dalam program kemitraan dengan negara berkembang. Program ini memerlukan persiapan cukup besar baik dari sisi beasiswa pelaksanaan perkuliahan dan penelitian. Untuk itu kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 dan diharapkan setidaknya ada dua mahasiswa asing yang mengikuti program ini di FITB.

5.1.3.4 Pascasarjana Berbasis Penelitian [indikator di Renstra ITB 3.4]

Program pascasarjana merupakan salah satu ujung tombak penelitian di perguruan tinggi. Kontribusi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan tenaga akademik program Magister dan Doktor cenderung lebih konkrit dan komprehensif dibandingkan dengan program Sarjana. Untuk menunjang kinerja penelitian, perlu dilakukan restrukturisasi program pendidikan pascasarjana melalui pelaksanaan program pascasarjana berbasis penelitian. Program strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pendidikan dengan sistem penelitian. Dalam pelaksanaannya, program ini diharapkan dapat membentuk sistem pembelajaran yang efektif dan efisien, dengan menekankan pada komposisi penelitian yang dominan terhadap pembelajaran di kelas. Komposisi perkuliahan didominasi oleh mata kuliah mandiri (52%-75%) yang ditujukan sebagai mata kuliah yang didominasi kerja mandiri di bawah bimbingan dan arahan dosen yang ditunjuk dengan tidak mengubah Program Learning Outcome (PLO) dari kurikulum program studi yang ada. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan hasil dan dampak penelitian ITB yang selama ini terkesan minim dan belum signifikan. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja program ini yaitu persentase

prodi S2/S3 yang memiliki jalur pilihan berbasis penelitian. Pada tahun 2024 diharapkan setidaknya ada empat mahasiswa yang mengikuti program ini.

5.1.3.5 Magister Multidisiplin [indikator di Renstra ITB 3.5]

Perkembangan dunia kerja dan dunia usaha berimplikasi pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja dari berbagai disiplin ilmu. FITB diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan industri dan ekonomi bangsa dengan mencetak lulusan yang profesional di bidangnya. Untuk itu penyesuaian pembelajaran dengan melengkapi disiplin ilmu yang sudah ada melalui pengembangan program studi baru berbasis multidisiplin diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi FITB. Dalam hal ini, program strategis yang dilakukan yaitu dengan membuka program studi magister yang berorientasi pengembangan karir berupa program studi magister multidisiplin.

Program studi magister multidisiplin dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan magister yang fokus pada bidang studi interdisiplin dan berorientasi terapan agar dapat meningkatkan daya saing lulusan secara nasional dan global. Pada program studi magister multidisiplin, mahasiswa akan diarahkan untuk menjawab tantangan dan persoalan yang memerlukan pendekatan multidisiplin dengan menyesuaikan konteks keprofesionalan agar lebih tepat sasaran. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program ini yaitu jumlah program studi magister multidisiplin. Pada tahun 2025 diharapkan dapat terbentuk dua program magister multidisiplin.

5.1.3.6 Program Profesi [indikator di Renstra ITB 3.6]

Di samping program reguler pada strata Sarjana, Magister, serta Doktor, FITB menyelenggarakan program profesi yang terdiri dari pendidikan profesi insinyur (PPI). Terdapat dua prodi di FITB yang banyak menghasilkan lulusan sarjana teknik yaitu Teknik Geodesi dan Teknik Geologi, sehingga perlu turut menjamin penyediaan tenaga insinyur yang bermutu. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Keinsinyuran yaitu lulusan sarjana teknik memerlukan tahapan pendidikan profesi untuk dapat mempraktikkan keinsinyurannya di tempat kerja.

Program strategis terkait keprofesionalan meliputi pembukaan program studi profesi baru untuk memfasilitasi pendidikan profesi bagi lebih banyak bidang keilmuan. Adapun indikator kinerja dari program profesi yaitu jumlah program profesi reguler dan jumlah program profesi rekognisi masa lampau. Saat ini di FITB sudah terdapat dua program profesi keinsinyuran.

5.1.3.7 Perolehan Akademik (Credit Earning/Transfer) [indikator di Renstra ITB 3.8]

Reputasi ITB sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik dalam negeri sepatutnya disertai dengan keterbukaan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Salah satu program strategis yang bersifat kepeloporan di ITB yaitu dengan menyelenggarakan program non-gelar berupa perolehan akademik atau credit earning/transfer. Terkait dengan hal ini, FITB juga ikut serta berkontribusi dengan mempersiapkan matakuliah credit earning.

Di akhir perkuliahan, peserta program perolehan akademik akan mendapatkan transkrip akademik yang berisi perolehan SKS yang dapat ditransfer sebagai bagian dari pemenuhan syarat kelulusan (perolehan gelar) dari program studi di perguruan tinggi asalnya. Program ini diharapkan membuka peluang bagi

mahasiswa lain di luar ITB untuk memperoleh kesempatan belajar di FITB dengan mengikuti satu atau beberapa mata kuliah selama satu semester. Di samping itu, program ini juga dapat menambah wawasan dan pengalaman bergaul bagi mahasiswa FITB sehingga dapat meningkatkan soft skills yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Adapun keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang terdiri dari jumlah mata kuliah credit earning yang ditawarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2025 setidaknya terdapat 30 matakuliah credit earning.

5.1.3.8 SEICO: Kelas Internasional [indikator di Renstra ITB 3.9]

Dalam rangka meningkatkan reputasi internasional FITB, diperlukan sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, salah satunya dalam hal penggunaan Bahasa Inggris. Penggunaan Bahasa Inggris pada setiap kegiatan akademik dan non akademik seperti kegiatan pertukaran pelajar dan riset kolaborasi internasional, diharapkan dapat menciptakan lingkungan berbahasa asing yang kondusif antar civitas akademik FITB sekaligus meningkatkan daya tarik FITB secara internasional. Oleh karena itu, maka dibuat program strategis kelas internasional yang merupakan program perkuliahan berbahasa Inggris dengan tetap mengikuti kurikulum yang berlaku pada program reguler.

Penyelenggaraan kelas internasional dimaksudkan untuk meningkatkan proporsi mahasiswa asing dan diaspora sekaligus meningkatkan kualitas input dan pembelajaran khususnya bagi program Sarjana. Selain itu, program kelas internasional diharapkan dapat menarik lebih banyak dosen dan peneliti asing dari berbagai perguruan tinggi internasional untuk memberikan pembelajaran di kelas serta mendukung kegiatan penelitian. Keberadaan dosen dan peneliti asing diharapkan dapat memberi pengalaman perkuliahan yang baik bagi mahasiswa untuk merasakan atmosfer internasional sehingga dapat lebih siap untuk mengikuti berbagai kegiatan internasional dan bersaing secara global. Program kelas internasional memiliki dua indikator kinerja yaitu: (1) jumlah kelas berbahasa Inggris dan (2) jumlah peserta kelas berbahasa Inggris. Program strategis ini juga merupakan program unggulan yang tergabung dalam Program Pembangunan SEICO yang akan di pusatkan di kampus Ganesha dan Jatinangor.

5.1.3.9 SEICO: Joint/Double Degree [indikator di Renstra ITB 3.9]

Program ini juga merupakan bagian dari Program Unggulan SEICO. Sebagaimana program Kelas Internasional, program ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan reputasi internasional. Diharapkan program ini dapat menarik lebih banyak mahasiswa untuk menempuh pendidikan di FITB. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapat gelar atau sertifikasi di ITB sekaligus mitra pendidikan tinggi di luar negeri, baik berupa ijazah bersama (joint degree) maupun ijazah ganda (double degree). Program strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di FITB.

Pelaksanaan program Joint/Double Degree perlu didukung oleh program studi yang terakreditasi dan/atau bersertifikasi internasional serta dapat mengoptimalkan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi civitas akademik FITB untuk dapat bersaing secara global sekaligus memelihara akreditasi internasional. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Joint/Double Degree yaitu: (1) jumlah program studi penyelenggara Joint/Double Degree serta (2) jumlah mahasiswa asing peserta Joint/Double Degree.

Setidaknya ada dua prodi yang memiliki jalur joint/ double degree dan terdapat 13 mahasiswa asing di tahun 2025.

5.1.3.10 Inbound Mobility [indikator di Renstra ITB 3.11]

Salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap reputasi internasional FITB yaitu rasio mahasiswa asing. Mahasiswa asing tersebut tidak hanya meliputi mahasiswa program reguler di berbagai strata pendidikan, tetapi juga mahasiswa non-reguler yang berasal dari perguruan tinggi mitra di luar negeri. Untuk meningkatkan daya tarik terhadap mahasiswa asing, FITB melalui menyelenggarakan program strategis terkait inbound mobility yang meliputi kelas bersama (joint course/lecture), kuliah lapangan (joint field trip), dan kuliah praktik (joint studio) yang berlangsung pada semester reguler maupun program-program lain seperti summer camp dan summer course yang diselenggarakan pada semester pendek.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa FITB dan civitas akademika dari luar negeri akan menempuh pendidikan dan bekerjasama dalam kurun waktu tertentu. Seluruh pelaksanaan kegiatan selama program menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris, baik di dalam maupun di luar kelas. Pelaksanaan program dapat dilakukan oleh seluruh fakultas/sekolah dengan tema kegiatan yang mengacu pada bidang studi masing-masing. Di luar dari sisi akademik, program inbound mobility diharapkan dapat meningkatkan atmosfer internasional dalam proses pembelajaran di ITB dengan menarik sebanyak-banyaknya mahasiswa asing. Selain itu, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, mahasiswa asing diharapkan dapat mengenal budaya akademik ITB dan budaya Indonesia secara umum. Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program-program internasional ITB pada setiap strata pendidikan (sarjana, magister, doktor). Pada tahun 2020, Prodi Oseanografi telah berhasil melaksanakan program ini dengan 49 peserta merupakan mahasiswa asing. Pada tahun 2025 diharapkan setidaknya ada 75 mahasiswa asing yang dapat terlibat pada program ini.

5.1.3.11 Outbound Mobility [indikator di Renstra ITB 3.12]

Dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memerlukan kemampuan teori dan pengetahuan, tetapi juga pengalaman praktikal yang mendukung kompetensi di bidangnya. Di era globalisasi seperti saat ini, lebih banyak kesempatan bekerja terbuka di berbagai bidang yang bersifat multidisiplin dan multikultural. Wawasan dan pengalaman bergaul dengan berbagai etnis dan budaya di dunia menjadi salah satu bekal penting yang diperlukan bagi mahasiswa agar memiliki keterampilan berinteraksi secara global. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikembangkan program outbound mobility sebagai program strategis bagi civitas akademika FITB.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa FITB dalam berbagai kegiatan internasional. Kegiatan outbound mobility tersebut dapat berupa kunjungan (sandwich program) atau pertukaran (exchange program) dengan tujuan melakukan tugas perkuliahan, penelitian, tur budaya, volunteer, dan sebagainya, di perguruan tinggi mitra internasional. Keberhasilan pelaksanaan program outbound mobility dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah mahasiswa ITB peserta kegiatan internasional pada setiap strata pendidikan (Sarjana, Magister, Doktor).

5.1.4 Program Strategis Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi

5.1.3.12 Penelitian Doktor [indikator di Renstra ITB 4.1]

Saat ini jumlah publikasi bereputasi mahasiswa doktor di FITB masih belum perlu ditingkatkan lagi. Melalui program ini diharapkan penelitian-penelitian tersebut dapat meningkatkan baik dari kuantitas maupun kualitas publikasi internasionalnya sehingga dampak dari hasil penelitian tersebut dapat meningkat. Keberhasilan program ini dilihat berdasarkan jumlah mahasiswa program doctor di FITB. Pada tahun 2020 setidaknya ada 60 mahasiswa doktor di FITB dan diharapkan dapat mencapai 90 mahasiswa pada tahun 2025.

5.1.3.13 Penelitian Paska-doktoral [indikator di Renstra ITB 4.2]

Saat ini, hasil publikasi perguruan tinggi di Indonesia pada jurnal internasional bereputasi masih cenderung rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi di negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Dosen atau peneliti berpendidikan doktor merupakan sumber daya manusia yang diharapkan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan jumlah publikasi Indonesia. Dosen atau peneliti yang baru saja menyelesaikan program pendidikan doktor memiliki potensi yang besar dalam melakukan penelitian namun belum mendapat perhatian secara khusus. Banyak dosen atau peneliti dalam kelompok ini tidak dapat mengajukan skema-skema penelitian yang ada karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dan kompetensi.

Program ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi dosen atau peneliti doktor muda untuk melaksanakan penelitian dan publikasi, memfasilitasi terbentuknya kerja sama riset dan publikasi antara dosen atau peneliti doktor muda (Peneliti Pengusul) dengan dosen/peneliti lain yang mempunyai rekam jejak sangat baik (Peneliti Pengarah), dan terbentuknya suasana akademik dalam melakukan penelitian dan publikasi. Program penelitian paska-doktoral ini pada dasarnya meliputi penyediaan skema pendanaan yang memfasilitasi penelitian dosen atau peneliti muda serta peningkatan besaran dana penelitian yang disediakan. Berdasarkan lingkup tersebut, keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator berupa jumlah peneliti paska-doktoral. Pada tahun 2025, melalui program ini diharapkan ada 11 penelitian pasca doktoral di FITB.

5.1.3.14 Penelitian Dosen Muda [indikator di Renstra ITB 4.3]

Dosen muda merupakan generasi penerus transformasi budaya penelitian FITB di masa depan. Dosen muda didefinisikan sebagai dosen dengan lama bekerja maksimal dua tahun atau belum mendapatkan jabatan fungsional pertama. Program ini bertujuan untuk memupuk dan membangun minat penelitian dosen muda. Indikator capaian program ini dapat dilihat pada persentase dosen muda yang terlibat dalam penelitian.

Pada tahun 2020 setidaknya terdapat 2 dosen muda FITB yang terlibat dalam penelitian. Dan pada tahun 2021 FITB meluncurkan Program Penelitian Kolaborasi Kebumihan dengan salah satu ketentuannya adalah mewajibkan keterlibatan dosen muda. Melalui program ini diharapkan pada tahun 2025 ada 12 dosen muda yang terlibat aktif dalam kegiatan penelitian

5.1.3.15 Penelitian Kolaborasi Kebumihan [indikator di Renstra ITB 4.4]

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, para peneliti selain dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri juga dituntut untuk dapat melakukan kerjasama penelitian dengan peneliti lainnya di dalam negeri sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih komprehensif, dan diharapkan mampu mendorong dan memperkuat terjadinya kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri dalam posisi yang setara, seimbang, dan kontributif. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lintas disiplin, sehingga kerjasama penelitian atau penelitian kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi dari para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional, selain juga menyelesaikan persoalan kebumihan yang mendesak di Jawa Barat atau wilayah lainnya di Indonesia. Penelitian Kolaborasi Kebumihan bertujuan untuk:

1. membangun kerjasama antar Kelompok Keahlian (KK) di FITB dan memperluas jejaring terutama pemerintah dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan kebumihan di Jawa Barat dan wilayah lain di Indonesia,
2. Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/inter/lintas disiplin di antara para dosen/peneliti di FITB,
3. Menjadikan embrio kerjasama riset yang lebih luas dengan institusi negara lain secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia,
4. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional terindeks (minimal) Scopus, Q1.

Terdapat empat topik utama pada program Penelitian Kolaborasi FITB yaitu: Kebencanaan dan Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Earth Data Science, dan Climate System. Selain ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan kebumihan, program ini juga diharapkan dapat mendorong dosen dan peneliti di lingkungan FITB agar mampu melakukan kolaborasi penelitian dengan baik. Diharapkan kedepannya pada dosen dan peneliti di lingkungan FITB dapat menjalin hubungan sehingga jumlah mitra peneliti FITB semakin meningkat. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator jumlah dosen/peneliti mitra.

Pada tahun 2020 setidaknya ada 28 dosen/ peneliti mitra pada penelitian yang dilakukan oleh dosen/ peneliti di lingkungan FITB. Pada tahun 2025 diharapkan jumlah dosen/peneliti mitra dapat mencapai 39 orang.

5.1.3.16 Penelitian Unggulan [indikator di Renstra ITB 4.5]

Penelitian Unggulan Terpadu adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) ITB. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Kurangnya program penelitian di perguruan tinggi yang terkait dengan sektor riil dan berorientasi pada kebutuhan pasar (market driven) mengakibatkan kurang berkembangnya sektor produksi strategis

karena lemahnya penguasaan teknologi dan rekayasa bidang terkait. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan penelitian yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan iptek-sosbud untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian unggulan. Penelitian unggulan terpadu dilakukan secara multi/inter/transdisiplin dan melibatkan kolaborasi lintas keilmuan yang ada di ITB.

Tujuan dari program penelitian unggulan terpadu adalah mendorong percepatan capaian rencana strategis penelitian ITB menjadi pusat keunggulan, menyinergikan penelitian di ITB dengan program pembangunan lokal/nasional/internasional, menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil, dan membangun jejaring kerja sama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama. Program penelitian unggulan terpadu ini pada dasarnya meliputi, penyediaan berbagai skema pendanaan yang memfasilitasi penelitian kolaboratif, dan peningkatan besaran dana penelitian yang disediakan.

Melalui program tersebut FITB akan berkontribusi dengan meningkatkan jumlah judul penelitian kerja sama dengan mitra pemerintah, industri dan Lembaga nasional/ internasional. Pada tahun 2020 setidaknya ada 30 judul penelitian yang sesuai dengan program penelitian unggulan. Dan diharapkan pada tahun 2025 jumlah penelitian tersebut dapat ditingkatkan menjadi 36 judul.

5.1.3.17 Peningkatan Pengelolaan Jurnal dan Serial Terindeks [indikator di Renstra ITB 4.6]

Jurnal dan serial terindeks merupakan salah satu indikator untuk menilai reputasi global suatu institusi. Namun publikasi artikel jurnal internasional bereputasi saja tidak cukup menjamin meningkatnya dampak penelitian (sitasi). Program ini bermaksud meningkatkan reputasi global institut (termasuk sitasi) dengan cara meningkatkan reputasi dosen/peneliti. Tujuan program adalah mendorong keaktifan dosen/ peneliti sebagai editor tetap di jurnal/serial internasional terindeks. Program ini terdiri atas pemberian insentif (honor atau pengurangan beban kerja), penyediaan tenaga kependidikan atau asisten editor, penyediaan fasilitas penunjang penyuntingan/ produksi/ penerbitan. Indikator capaian program dapat dilihat berdasarkan indikator: (1) jumlah dosen yang menjadi chief editor jurnal/ serial internasional terindeks, dan (2) jumlah dosen yang berperan sebagai reviewer jurnal/ serial internasional terindeks.

5.1.3.18 Pengabdian Masyarakat Prioritas [indikator di Renstra ITB 4.8]

Pengabdian masyarakat merupakan wujud konkret dari penerapan ilmu yang dimiliki dengan tujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat serta membangun (mengonstruksi) dan menguatkan pendidikan dan penelitian. Program pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengevolusi konsep pengabdian masyarakat yang bersifat top down serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat bottom up. Dengan kata lain, program ini berusaha untuk merespon kebutuhan atau persoalan yang ada di masyarakat. Program ini juga dilakukan dengan memanfaatkan karya teknologi/seni yang dimiliki ITB untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Pengabdian masyarakat memiliki prioritas untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan mempertimbangkan banyak aspek pembangunan yang ada kawasan tersebut yang belum terjangkau oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, LSM, dsb. Dengan fokus pada kawasan tersebut, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Lingkup dari program ini di antaranya adalah:

penyediaan alokasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat di Kawasan 3T, menyediakan berbagai program yang dapat mewadahi kegiatan pengabdian masyarakat, dan memfasilitasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa yang memiliki program pengabdian masyarakat. Berdasarkan lingkup tersebut, keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan masyarakat.

5.1.3.19 KKN Tematik [indikator di Renstra ITB 4.9]

Program KKN Tematik ITB merupakan salah satu program pengabdian masyarakat yang dilakukan di kawasan sekitar ITB (Jawa Barat) dan melibatkan mahasiswa secara langsung. Program ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Program ini dijadikan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa ITB dengan bobot 2 SKS. Program ini dilaksanakan secara tematik untuk menjawab persoalan spesifik yang ada di masyarakat. Program KKN tematik memiliki berbagai tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan empati mahasiswa terhadap realita persoalan yang ada di masyarakat dan mengimplementasikan ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain KKN Tematik ITB, FITB juga memiliki kegiatan yang mendukung pelaksanaan program KKN Tematik yaitu Pengabdian Masyarakat Desa Binaan dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa FITB. Kedua kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan keilmuan dan keahlian serta sumberdaya manusia yang ada di FITB untuk berkolaborasi membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Indikator keberhasilan dari program ini adalah jumlah peserta KKN Tematik FITB. Pada tahun 2025 diharapkan setidaknya ada 24 mahasiswa FITB yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

5.2 Rencana Anggaran Belanja dan Pembiayaan Pengembangan

Penyusunan Rencana Anggaran Belanja FITB Tahun 2021-2025 terbagi ke dalam dua kelompok pembiayaan utama, yaitu Pembiayaan Operasional dan Pembiayaan Pengembangan. Pembiayaan operasional meliputi berbagai program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, administrasi, kemitraan, dan kegiatan operasional lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja. Adapun Renstra FITB 2021-2025 hanya menjabarkan pembiayaan pengembangan yang meliputi: bidang keuangan, perencanaan, dan pengembangan; bidang sumber daya; bidang pendidikan; dan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi. Secara umum, rencana anggaran belanja dan pembiayaan untuk program strategis atau pengembangan institusi FITB tahun 2021-2025 dapat dilihat masing-masing pada **Tabel 5-1** dan **Tabel 5-2**.

Selain berupa dana, terdapat juga beberapa sumber potensial berupa in kind dari instansi/ Pemprov/Pemkot dan Pelindo 2 Cirebon berupa sebidang tanah dan atau lokasi tambat kapal riset di Pelabuhan Cirebon.

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
2021 - 2025
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Tabel 5-1. Rencana Anggaran Belanja Pengembangan

No	Program Strategis	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1	Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan	980.000.000	4.955.000.000	11.880.000.000	4.425.000.000	2.100.000.000	24.340.000.000
1.7	Penguatan akademik multikampus	980.000.000	4.955.000.000	11.880.000.000	4.425.000.000	2.100.000.000	24.340.000.000
2	Bidang Sumber Daya	4.097.000.000	3.768.500.000	6.862.000.000	2.300.000.000	2.862.000.000	19.889.500.000
2.1	Integrasi dan modernisasi sarana dan prasarana	3.740.000.000	3.030.000.000	5.870.000.000	1.080.000.000	1.180.000.000	14.900.000.000
2.2	Rekrutment SDM unggul	300.000.000	482.000.000	650.000.000	818.000.000	938.000.000	3.188.000.000
2.3	Pengembangan karier dosen/tendik	57.000.000	85.500.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	484.500.000
2.4	Academic Recharging/Sabbatical Leave	-	171.000.000	228.000.000	-	342.000.000	741.000.000
2.5	Restrukturisasi beban kerja dosen	-	-	-	-	-	-
2.6	Sistem insentif tunggal	-	-	-	-	-	-
2.7	Rasionalisasi dosen & tendik	-	-	-	288.000.000	288.000.000	576.000.000
3	Bidang Pendidikan	308.000.000	681.000.000	810.000.000	1.017.000.000	1.086.000.000	3.902.000.000
3.2	Transformasi kurikulum	-	-	-	-	-	-
3.3	Jalur peminatan khusus sarjana	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	320.000.000
3.4	Beasiswa mahasiswa pascasarjana unggul	-	-	-	120.000.000	120.000.000	240.000.000
3.5	Pascasarjana berbasis penelitian	30.000.000	45.000.000	45.000.000	60.000.000	60.000.000	240.000.000
3.6	Magister multidisiplin	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	450.000.000
3.7	Program Profesi	18.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	234.000.000
3.8	Credit Earning/Transfer	-	-	-	-	-	-
3.9	Kelas Internasional	-	18.000.000	18.000.000	36.000.000	36.000.000	108.000.000
3.10	Joint/Double Degree	60.000.000	159.000.000	258.000.000	282.000.000	306.000.000	1.065.000.000
3.11	Inbound Mobility	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000
3.12	Outbound Mobility	-	75.000.000	105.000.000	135.000.000	180.000.000	495.000.000
4	Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi	7.020.000.000	8.018.000.000	8.968.000.000	9.962.000.000	10.912.000.000	44.880.000.000
4.1	Penelitian doktoral	700.000.000	750.000.000	800.000.000	850.000.000	900.000.000	4.000.000.000
4.2	Penelitian postdoc	300.000.000	500.000.000	700.000.000	900.000.000	1.100.000.000	3.500.000.000
4.3	Penelitian dosen muda	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	2.000.000.000
4.4	Penelitian kolaborasi	2.700.000.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.600.000.000	3.900.000.000	16.500.000.000
4.5	Penelitian unggulan	2.400.000.000	2.700.000.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.600.000.000	15.000.000.000
4.6	Peningkatan pengelolaan jurnal	20.000.000	68.000.000	68.000.000	112.000.000	112.000.000	380.000.000
4.8	Pengabdian masyarakat prioritas	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000
4.9	KKN Tematik	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000
Total		12.405.000.000	17.422.500.000	28.520.000.000	17.704.000.000	16.960.000.000	93.011.500.000
Rata-rata tahunan							18.602.300.000

Tabel 5-2. Rencana Pembiayaan Pengembangan

No.	Sumber Pembiayaan	Rencana Pembiayaan Pengembangan FITB					TOTAL
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	RKA ITB	2.895.000.000	6.937.500.000	6.760.000.000	12.899.000.000	7.430.000.000	36.921.500.000
2	Pemprov Jawa Barat	150.000.000	300.000.000	5.000.000.000	150.000.000	-	5.600.000.000
3	MTCRC	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000			21.600.000.000
4	MIND-ID	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
5	SKK Migas	-	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
6	BNPB	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000
7	BMKG	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000
8	Kementerian PUPR	-	-	250.000.000	500.000.000	-	750.000.000
9	Kementerian ESDM	-	200.000.000	550.000.000	-	-	750.000.000
10	EOS-NTU	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000
11	Pemkab/pemprov Cirebon	-	in kind sebidang tanah			-	-
12	Pelindo 2 Cirebon	in kind lokasi tambat kapal	in kind lokasi tambat kapal				
	Total (di luar in kind)						72.621.500.000

BAB 6

PENUTUP

Rencana Strategis FITB 2021 – 2025 disusun dengan bersandar kepada Rencana Strategis ITB 2021 – 2025 untuk memberikan arah pendalaman dan pengembangan FITB selama lima tahun ke depan, - dalam upaya mendukung Renstra ITB mencapai *Globally respected and locally relevant university*. Lebih spesifik lagi Renstra ini merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Renstra FITB kali ini mencakup beberapa hal yang krusial dan sangat progresif, terutama terkait poin multi kampus (Cirebon), pengembangan *Museum Natural Science and Technology* dan beberapa lab ke Jatinangor, pembentukan Pusat baru dan Penelitian/ Pengabdian Masyarakat kolaboratif antar KK dalam FITB sendiri.

Beberapa program unggulan juga dituangkan dalam CORE program of F.E.S.T (CORE, IGOS dan SEICO). Tentunya akan banyak tantangan dalam mewujudkan Renstra ini namun dengan Sumber Daya Manusia di dalam FITB semoga mampu dimudahkan Tuhan untuk mengatasinya agar turut berperan dalam membangun peradaban. Semoga Tuhan YME bersama kita untuk mewujudkan niat baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. "25 Years of Progress in Geoscience Education - SERC/Carleton"
https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/GeoEd_Progress.html. Accessed 25 Mar. 2021.
2. "Profile - FITB - ITB - Institut Teknologi Bandung." <https://english.fitb.itb.ac.id/profile/>. Accessed 25 Mar. 2021.
3. "FITB - ITB - Institut Teknologi Bandung." <https://english.fitb.itb.ac.id/>. Accessed 25 Mar. 2021.
4. "RENIP ITB 2006-2025 & SUPLEMEN RENIP ITB 2020-2025 - MWA"
<https://mwa.itb.ac.id/suplemen-renip-itb-2020-2025/>. Accessed 25 Mar. 2021.
5. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... - Multisite ITB."
https://multisite.itb.ac.id/ditpran/wp-content/uploads/sites/194/2016/10/1.5.-PP-155_2000-ITB-PTNBH.pdf. Accessed 25 Mar. 2021.
6. "KUMPULAN KETETAPAN DAN KEPUTUSAN - MWA ITB." 2 Mar. 2019, <https://mwa.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/40/2020/01/Buku-Kumpulan-Ketetapan-dan-SK-MWA-2019.pdf>. Accessed 25 Mar. 2021.
7. "Suplemen RENIP ITB 2020-2025 - Fakultas Teknik Mesin dan" https://www.ftmd.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/28/2016/03/SUPLEMEN-RENIP-ITB_2020-2025.pdf. Accessed 25 Mar. 2021.
8. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155"
http://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/pp155_2000.pdf. Accessed 25 Mar. 2021.
9. "itb tracer study." <https://tracer.itb.ac.id/uploads/report/Tracer%20Study%202020%20Full.pdf>. Accessed 25 Mar. 2021.
10. "Chapter 1 - Ceric - Ceric-eric." <https://www.ceric-eric.eu/project/ramiri-handbook/chapter-1-making-the-case-and-setting-the-scene/>. Accessed 25 Mar. 2021.
11. "Peraturan Rektor ITB Tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok" 28 Jul. 2020,
<https://www.itb.ac.id/focus/read/484/home/peraturan-rektor-itb-tentang-struktur-organisasi-dan-tugas-pokok-dan-fungsi-fakultassekolah-itb>. Accessed 25 Mar. 2021.
- 12.
13. Surat Keputusan Dekan FITB - ITB nomor 1385A/IT1.C01/SK-PP.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 mengenai Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB.
14. https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/GeoEd_Progress.html
15. Renstra FIKTM 2006
16. Surat Keputusan Senat ITB Nomor 022/SK/K01-SENAT/1999, tentang Visi dan Misi ITB 2000 2010
17. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung
18. Laporan Evaluasi Diri FITB 2014-2020